

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Logopädie 1013

Bachelorarbeit

verfasst von Susanne Schläpfer

Apptastic!

Wie animierte Bilderbücher die semantisch-lexikalische Therapie von fünfjährigen Kindern unterstützen.

Januar 2013

Begleitung: Urs Meier

Was ein Wort bedeutet, kann ein Satz nicht sagen.

L. Wittgenstein

Abstract

Ziel dieser Arbeit ist die Herausarbeitung von Aspekten der animierten Bilderbücher, welche die semantisch lexikalische Therapie von fünfjährigen Kindern unterstützen. Der theoretische Teil der Arbeit ist dreigliedrig und umfasst den semantisch-lexikalischen Worterwerb, die Beleuchtung unserer mediatisierten Welt und zeigt Studien zum Effekt von animierten Bilderbüchern auf den Spracherwerb auf.

Die Erkenntnisse sind in drei Tabellen dargestellt. Dies ermöglicht die Nutzung auch für andere Fachpersonen. Eine Tabelle vereinfacht die Wahl des Apps. Die Zweite untersucht die Schlüsselwörter des Apps, und die Dritte geht unter anderem auf Aspekte wie die der Animationen, Geräusche und Prosodie ein.

Anhand des Apps ‚Piet und das Geheimnis des Fliegens‘ werden die herausgearbeiteten Aspekte verdeutlicht.

Geschlechterspezifische Formulierungen

In dieser Arbeit werden geschlechtsneutrale und weibliche Personenbezeichnungen verwendet. In den wenigen Fällen von weiblichen Formulierungen sind beide Geschlechter miteinbezogen.

Formale Hinweise

Fremdsprachliche Ausdrücke sind in dieser Arbeit kursiv geschrieben.

Danksagung

Mein Dank gilt:

- meinem Freund und meiner Familie für die Unterstützung, die Ermutigungen, das Mitdenken, die offenen Ohren und Augen.
- meinen Lektoren für das Gegenlesen
- den vielen Fachpersonen aus der deutschsprachigen Medienwelt für die Antworten auf meine Mails. Dies obwohl mir niemand von einer empirischen Studie über Auswirkungen der Tablets in Schulen oder Therapie berichten konnte.
- meinem Begleiter der Bachelor-Arbeit, Urs Meier, für die fachliche und formale Unterstützung und die Fähigkeit mich auf den Boden der Tatsachen zurückholen zu können, ohne demoralisierend zu sein.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Themenwahl.....	6
1.2	Forschungsfrage	7
1.3	Vorgehen	7
1.4	Methodenwahl.....	8
2	Semantisch-lexikalischer Spracherwerb	8
2.1	Mentales Lexikon	8
2.1.1	Das Lemma.....	9
2.1.2	Das Lexem.....	12
2.2	Sprachproduktion, Wortfindung und Wortabruf.....	14
2.2.1	Das inkrementelle Sprachproduktionsmodell nach Levelt.....	14
2.2.2	Interaktives Modell des Wortabrufs nach Dell und O’Seaghdha	16
2.3	Gedächtnis im Wortabruf.....	17
2.4	Störungsbild bei Problemen in der Semantik-Lexik.....	19
2.5	Therapie.....	20
3	Unsere mediatisierte Welt	23
3.1	Klärung von Begriffen aus der Medienwelt	23
3.2	Mediensozialisation	24
3.3	Entwicklung von Medienkompetenz	25
3.4	Bildung mit neuen Medien	27
3.5	Therapeutischer Einsatz von neuen Medien.....	28
4	Studien über den Effekt von animierten Bilderbüchern auf den Spracherwerb	29
4.1	Begriffserklärung	29
4.2	Studie 2006.....	30
4.3	Studie 2010	32

4.4	Bemerkungen.....	33
5	Erarbeitung der unterstützenden Aspekte	34
5.1	Appauswahl einschränken.....	34
5.2	Die Aspekte.....	35
5.2.1	Vorüberlegungen.....	35
5.2.2	Die Wahl	35
5.3	Tabellen für die Auswertung der Apps.....	37
6	Beurteilung eines animierten Bilderbuches.....	39
6.1	Analyse der Grundaspekte	40
6.2	Schlüsselwortanalyse.....	40
6.3	Weitere unterstützende Aspekte für den Wortschatzerwerb	43
6.4	Schlussfolgerung.....	45
7	Beantwortung der Forschungsfrage	46
8	Ausblick und Reflexion	47
9	Literaturverzeichnis	49
10	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	51
	Anhang.....	52

1 Einleitung

1.1 Themenwahl

In Praktika habe ich mit Kindern gearbeitet, die Probleme im Bereich der Semantik und Lexik zeigten. Eine Störung im Aufbau und der Organisation des mentalen Lexikons hat weitreichende Auswirkungen bezüglich der sprachlichen und kommunikativen Entwicklung des Kindes. Um dieser Störung entgegenzuwirken wird in der Therapie das grundlegende Wissen über Gegenstände aufgebaut und ausdifferenziert.

Diese Therapie muss kindsgerecht sein. Die Arbeit mit Bilderbüchern liegt hier nahe. Mein Grundgedanke für den Einsatz von Bilderbüchern war von meiner Lehrertätigkeit geprägt. Ich lernte, dass das Rad nicht ständig neu erfunden werden muss. Vorhandenes Material kann für verschiedene Zwecke genutzt werden. Die Vorbereitungszeit für eine Unterrichtsstunde bzw. Therapiestunde wird dadurch effizienter genutzt. Bilderbücher sind sehr präsent bei Kindern, in Kindergärten, Schulen oder zu Hause. Mein erster Forschungsgedanke für die Bachelorarbeit war somit vorhandenes Material, wie ein Bilderbuch, für die Therapie zu adaptieren.

Jedoch verwarf ich meine Idee vom Einsatz von Bilderbüchern schnell. Bereits 1988 veröffentlichten Forscher von Whitehurst eine Studie über die Effektivität des gemeinsamen Bilderbuchlesens. Die Eltern der Interventionsgruppe wurden zu einem sprachlich anregendem Bilderbuchbetrachten angeleitet. Die Kinder dieser Gruppe erwiesen nach der Testphase einen grossen Vorsprung an expressivem Wortschatz gegenüber der Kontrollgruppe (vgl. Braun & Steiner, 2012, S. 97-98).

Für mich bleibt im oben geschilderten Forschungsgebiet wenig Neues aufzudecken. Ich musste weiter denken. Durch meine Recherchen stiess ich auf die neue Generation von Bilderbüchern: die animierten Bilderbücher (Begriffserklärung im Kapitel 4.1). Mit dieser neuen Rechercherichtung öffnete sich mir eine neue Welt: die Welt der neuen Medien. Ich verbrachte Stunden, um mich mit meinem Tablet PC und den vielen Apps zurechtzufinden (Begriffserklärungen im Kapitel 3.1). Die Apps lieferten nicht nur für die Semantik-Lexik, also den Wortschatzerwerb, Material, sondern auch für andere Bereiche der Logopädie. Ich wollte mein gewonnenes Wissen und meine Leidenschaft für andere Logopädinnen zugänglich machen und erträumte mir die Entwicklung einer Weiterbildung zum Thema ‚Wie kann das Tablet die Logopädietherapie ergänzen?‘. Ich musste mir aber eingestehen, dass dieses Thema für eine Bachelorarbeit viel zu umfassend ist.

Ich kehrte zurück zu meinem Ausgangspunkt, meinem Logopädie-Kind mit der semantisch-lexikalischen Störung. Somit beschränkte ich mich auf den Einsatz von animierten Bilderbüchern in der semantisch-lexikalischen Therapie für dieses fünfjährige Kind. Verzweifelt suchte ich nach Forschungsergebnissen, welche den Effekt vom Tablet-Einsatz empirisch untersuchten. Vergeblich. Ich musste erkennen, dass das Tablet erst gerade für den Einsatz in Schulen entdeckt wird. Es ist noch zu früh für empirische Aussagen über den Lerneffekt auf Grund vom Einsatz der Tablet PCs, geschweige denn vom Einsatz in Therapien.

Mein hartnäckiges Recherchieren führte mich aber zu zwei Studien über den Effekt von videobasierten und statischen Bilderbüchern¹ auf den Wortschatzzuwachs. Diese wurden mit Kindern im Kindergartenalter durchgeführt. Das Alter der Testkinder stimmte genau mit meinen oben erwähnten Logopädie-Kindern überein. Somit kristallisierte sich eine klare Richtung meiner Arbeit heraus.

1.2 Forschungsfrage

Aus meinen Recherchen und Überlegungen formte sich folgende Forschungsfrage:

Welche Aspekte der animierten Bilderbücher unterstützen die semantisch lexikalische Therapie bei Kindern im Alter von fünf Jahren?

Obwohl die Beantwortung dieser Frage mit der Erarbeitung der Aspekte abgeschlossen wäre, differenziere ich meine Ergebnisse in einem weiteren Kapitel. Dort zeige ich anhand eines Beispielapps diese unterstützenden Aspekte konkret auf. Dies soll einerseits praktisch aufzeigen, welche Aspekte unterstützend wirken, und zum anderen zukünftige Nutzer solcher Bilderbuchapps bei der Auswahl unterstützen.

1.3 Vorgehen

Der Theorieteil ist dreigliedrig. Im ersten Teil erarbeite ich die wichtigen Aspekte des semantisch-lexikalischen Spracherwerbs. Dies umfasst den Erwerb der Wortbedeutung, die Wortspeicherung und den Abruf dieser Wörter.

Im nächsten Abschnitt beleuchte ich unsere Gesellschaft in der mediatisierten Welt. Die Medien haben eine grosse Alltagsrelevanz für Kinder meiner zukünftigen Therapien. Wie mit dieser Präsenz umgegangen werden kann, zeigt dieses Kapitel auf.

Das letzte Kapitel des Theorieteils zeigt die zwei Studien zu den animierten bzw. statischen Bilderbüchern auf.

Diese drei Kapitel sind die Grundlage für das Herausarbeiten der unterstützenden Aspekte eines animierten Bilderbuches für die semantisch-lexikalische Therapie. Im zweiten Teil der Arbeit schäle ich diese Aspekte heraus und entwickle ein Raster für die Überprüfung eines animierten Bilderbuches. Im letzten Abschnitt zeige ich anhand eines animierten Bilderbuches auf, wie das Raster eingesetzt wird. Dies verlangt die überlegte Wahl eines animierten Bilderbuches. Die genaue Betrachtung führt dann zur Einschätzung der Tauglichkeit des Bilderbuches für die Unterstützung der semantisch-lexikalischen Therapie.

¹ Das Adjektiv ‚statisch‘ verweist hier auf die Art des Bilderbuches. Es meint ein digitalisiertes Buch ohne Animationen. Weiterführende Definitionen zu videobasierten, animierten und statischen Bilderbüchern sind im Kapitel 3.1 nachzulesen.

1.4 Methodenwahl

Meine Themenentwicklung leitet mich zur Forschungsmethode der Literaturrecherche. Anhand der oben beschriebenen Theorie- und Studienrecherchen erarbeite ich Aspekte von animierten Bilderbüchern, welche die semantisch-lexikalische Therapie unterstützen.

Um diese Aspekte bildlich aufzeigen zu können, untersuche ich im letzten Teil der Arbeit ein animiertes Bilderbuchapp anhand der erarbeiteten Aspekte.

Dieser Werdegang führt mich zur ausdifferenzierten Entwicklung meiner Fragestellung.

2 Semantisch-lexikalischer Spracherwerb

Der semantisch-lexikalische Spracherwerb umfasst den Erwerb der Wortbedeutung, die Wortspeicherung und den Abruf dieser Wörter. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass auch die Gedächtnisleistung eine Rolle spielt (vgl. Glück, 2010, S. 136). Was diese Ebenen des semantisch-lexikalischen Spracherwerbs genau ausmachen, wird im folgenden Kapitel ausgeführt. Diese Ausführungen geben einen Überblick darüber, welche Aspekte für die Therapie einer Wortfindungsstörung wichtig sind.

2.1 Mentales Lexikon

Wörter sind die Grundlage unserer Kommunikation. Ein Wort beinhaltet sprachliches Wissen auf vier verschiedenen Ebenen (vgl. Glück, 2010, S. 26-27):

- semantisch: Bedeutung des Wortes und Verknüpfungen zu anderen Wörtern
- phonologisch: Lautgestalt des Wortes und relevante prosodische Merkmale
- syntaktisch: Wortklasse wie Genus, Zeitform usw.
- morphologisch: Wortbildungswissen wie Flexion, Wortstamm usw.

Wörter sind in rezeptiver oder produktiver Form gespeichert. Die rezeptive Form ermöglicht das Verstehen eines gehörten oder geschriebenen Wortes und die produktive Form die Anwendung in der Laut- oder Schriftsprache.

Bei einer Wortfindungsstörung sind hauptsächlich der semantische Bereich, also die Wortbedeutung und die phonologische Wortform, betroffen. Dies sind die zwei Hauptbereiche des mentalen Lexikons.

Das Lemma fasst die Wortbedeutung und dessen syntaktische Merkmale zusammen. Der zweite Bereich wird in der Wortform, dem Lexem (vgl. Glück, 2010; Rickheit, Sichelschmidt & Strohner, 2007), zusammengefasst und beinhaltet die phonologischen und morphologischen Eigenschaften eines Wortes.

Abbildung 1: Struktur der Einträge im mentalen Lexikon (angepasst nach Glück, 2010, S. 34)

2.1.1 Das Lemma

Lemma ist die Bedeutungseinheit des Wortes. Diese Bedeutung differenziert sich in unserem Hirn stetig weiter aus und wird mit neuen Assoziationen und anderen Wörtern verknüpft.

Thema dieses Kapitels ist der Erwerb der Wortbedeutung und die Ordnungsstruktur dieser Wörter in unserem Hirn.

Ordnungsstrukturen

Der rezeptive Wortschatz eines Sechzehnjährigen beläuft sich auf 60'000 Wörter, wobei ein Viertel davon auch produktiv vorhanden ist. Ein zweijähriges Kind hat um die 50 Wörter aktiv erworben (vgl. Glück, 2010, S 31). Damit dieser rasant wachsende Wortschatz genutzt werden kann, bildet unser Gehirn ein Ablagesystem. Mögliche Ordnungsstrukturen werden nun genauer beschrieben.

Beim Spracherwerb verknüpfen kleine Kinder Wörter hauptsächlich mit kontextgebundenen Assoziationen. Beispielsweise hat der Nachbarshund Verknüpfungen zum Halter. Dies gilt für Kinder bis ins Schulalter. Mit ca. 7 Jahren wird das Ordnungsprinzip vermehrt mit abstrakteren Merkmalen ergänzt. Nun bekommt ‚Hund‘ noch Verknüpfungen wie ‚Nomen‘ oder ‚Säugetier‘ (vgl. Glück, 2010, S. 60).

Laut Glück hat sich die Theorie der hierarchischen Ordnung mit Versuchen nicht verfestigt (vgl. Glück, 2010, S. 54-59). Die höheren Hierarchielevels sind merkmalsärmer als untere Stufen (Bsp.: oberste Stufe: Tier, mittlere Stufe: Vogel, folgende Stufe: Spatz, Huhn). Demnach sollten Kinder vorwiegend zuerst die erste Stufe erlernen, da sie weniger Grundwissen dafür benötigen. Doch Studien konnten dies nicht bestätigen. Es wurde festgestellt, dass Kinder meist zuerst *basic level objects* verinnerlichen (Rosch et al., 1976; Anglin, 1977; Hall, 1977; zitiert nach Glück, 2010, S. 57). Die Kinder lernen demnach ‚Tisch‘ vor dem Hyperonym ‚Möbel‘ oder dem Hyponym ‚Nachtisch‘. Offensichtlich machen genau die grosse Informationsmenge und die Unterschiede der *basic level objects* den Reiz für Kinder aus, diese zu festigen. Zudem sind dies Alltagswörter und somit häufig verwendete Begriffe. Durch das häufige Verwenden werden die Merkmale dieser Wörter auf gleicher Ebene gespeichert, was zur sogenannten Abruffeffizienz führt, da die Abrufzeit vermindert wird.

Grundlage der erwähnten Ordnungstheorien ist die Wortfeldtheorie. Galton entwickelte diese Theorie im 19. Jahrhundert (vgl. Glück, 2010, S. 52-53). Die Versuchspersonen mussten auf ein Reizwort hin frei ihre assoziativen Wörter notieren. Wörter, welche zuerst notiert wurden, haben eine starke Verknüpfung zum Reizwort. Dies zeigt auf, dass die Bedeutung eines Wortes sehr stark an die unterschiedlichen/persönlichen Verknüpfungen des einzelnen Sprechers und Hörers gebunden ist (vgl. Glück, 2010, S. 53).

Erwerb der Wortbedeutung

Die Wortbedeutung ist im Spracherwerb ein zentraler Punkt. Der Inhaltsgehalt eines Wortes ermöglicht die grundlegende Kommunikation. Diese Bedeutung ist kein festgelegter Wert sondern wird von jedem Einzelnen auf Grund von Erfahrungen und in der Assoziation des Kontextes erworben und ausdifferenziert. Dies führt zur sogenannten Bedeutungsunschärfe von Wörtern (vgl. Glück, 2010, S. 38-39).

Die Schnellzuordnung ist eine Grundlage für den Aufbau der Wortbedeutung. Dieses Prinzip, auch *fast mapping* genannt, zeigt, dass Kinder Wörter gut wiedererkennen und ihnen schnell einfache Bedeutungsmerkmale zuordnen können (vgl. Glück, 2010, S. 41).

Die Bedeutung eines Wortes kann bereits von 3- und 4-Jährigen anhand semantischer und syntaktischer Einstiegshilfen, dem *semantic* bzw. *syntactic bootstrapping*, erarbeitet werden. Sie orientieren sich an der perzeptuellen und funktionellen Eigenschaft des Wortes. Hierzu nutzen sie den Kontext, in welchem das Wort eingebettet ist. Laut Glück (2010) zeigten Wykes und Johnson-Laird, wie die Kinder das Unwort „mib“ korrekt identifizieren konnten. Das Wort wurde wiederholt in einer Geschichte im Zusammenhang mit dem Wort ‚spill‘ (verschütten) dargeboten. Dank dieses syntaktischen Kontextes gelang es den Kindern aus einer Auswahl „mib“ korrekt mit Orangensaft gleichzusetzen. Die Kinder waren auch eine Woche später noch in der Lage aus einer neuen Auswahl die passende Bedeutung zuzuordnen (vgl. Glück, 2010, S. 43).

Neben diesen linguistischen Eigenschaften wird beim Spracherwerb auch aus motorischen, perzeptuellen und funktionellen Eigenschaften des Wortes Bedeutung gewonnen. Das Wort „Hammer“ ist im Hirn dann beispielsweise mit Folgendem verknüpft:

Motorisch: Verknüpfung mit Handlungskonzept: Finger umschliessen Hammergriff, Arm hebt Hammer an, Arm schlägt auf den Nagel runter.

Perzeptuell: Der Hammerkopf ist aus Metall, der Stiel ist aus Holz; er ist schwer usw.

Funktionell: Mit ihm kann man Nägel in Wände schlagen, um Bilder aufzuhängen. Oder man nutzt ihn um Möbel zusammenzunageln.

Dieses Verknüpfungsnetz von verschiedenen Begriffen wird als Elaboration zusammengefasst. Je mehr Verknüpfungen ein Wort hat, umso sicherer und treffender kann ein Wort abgerufen werden und umso gefestigter ist dessen Bedeutung (siehe auch Kapitel 2.2). Die semantische Elaboration erreicht man folglich durch ein multi-

modales Angebot zu einem Wort. Dieses Wissen wird in der Therapie einer Wortfindungsstörung genutzt (vgl. Glück, 2010, S. 243-244).

Wie die Elaboration setzt auch das Hebb'sche Gesetz beim Verknüpfungsnetz zwischen den Wörtern an.

Dieses Gesetz besagt: Zwei Nervenzellen, die gleichzeitig aktiv sind, verstärken ihre Verbindung zueinander. Die gleichzeitige Darbietung eines Objektes und des dazugehörigen Wortes schafft eine nervale Verbindung zwischen den aktivierten Zellen. Dies betont die Rolle des Sprechens, denn jede Lautäußerung wird die assoziative Verknüpfung von Sprechmotorik und Sprachwahrnehmung festigen. So entstehen Hebb'sche Zellverbände, die als funktionale Einheit reagieren und in denen die zugeordneten Assoziationen sich gegenseitig aktivieren. (vgl. Glück, 2010, S. 52)

Wörter werden nicht nur mit anderen Wortformen, sogenannten Logogenen, verknüpft, sondern auch mit Imagenen. Ein Imagen repräsentiert die bildliche Form eines Wortes. Wenn jemand ein Objekt sieht, wird im Hirn dessen Imagen aktiviert. Das Imagen ist mit dem Logogen verknüpft und deshalb ist auch die Wortform aktiviert. Obwohl diese Theorie sehr semantischlastig wirkt, bringt sie den Vorteil der Direktverknüpfung von Wörtern zur individuellen Erfahrungswelt. (vgl. Glück, 2010, S. 49)

Nicht nur Nomen können über Imagene repräsentiert werden. Jedoch ist neuropsychologisch erwiesen, dass vor allem diese eine starke visuelle Repräsentation im Gehirn haben (vgl. Glück, 2010, S. 51). Auch zeigt diese Untersuchung die ausgeprägte Verknüpfung von Verben mit motorischen Assoziationen. Diese ist bei Nomen auch vorhanden aber schwächer. Bei Verben wurden kaum Aktivierungen im visuellen Speicher gemessen.

Zum Lemma gehören neben den semantischen wie oben erwähnt auch die syntaktischen Eigenschaften. Diese zeigen auf, in welchem Satzkontext Wörter zueinander stehen. Verben haben verschiedene Bindungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann das Wort ‚versichern‘ bedeuten, dass etwas geschützt oder eine Aussage beteuert wird. Die Verbbedeutung wird erst im Zusammenhang mit der Satzstellung, der Kasusmarkierung und durch die Subjekt-Verb-Kongruenz klar (vgl. Glück, 2010, S. 61-62).

Nomen machen mehr als die Hälfte unseres Wortschatzes aus. Sie können im Satzkonstrukt als Subjekt oder Objekt genutzt werden. Die Kasusmarkierung und Wortstellung zeigt uns an, welche Funktion das Nomen hat. Weiter speichern wir noch die Information des Geschlechts ab. Abgegrenzt sind Nomen meist über das oben erwähnte hierarchische Ordnungsprinzip oder durch das Konzept der gleichen Hierarchiestufe (Bsp.: Tisch, Stuhl). Auch werden Nomen über die Teil-Ganz-Relation (Meronymie) genauer definiert. Bei Fehlbenennungen bei Wortfindungsstörungen ist meist ein Wort zuvorderst, welches in einer dieser Relationen zum Zielwort steht.

Die syntaktische Eigenschaft eines Adjektivs wird klar von dessen semantischen in den Hintergrund gedrängt. Aufgeteilt wird in absolute und relative Adjektive. Erstgenannte sind in ihrer Bedeutung konstant, wie beispielsweise Farbadjektive. Die relativen Adjektive sind kontextabhängig. Die Bedeutung von ‚gross‘ variiert, wenn es beispielsweise im Zusammenhang mit ‚Maus‘ oder ‚Universum‘ gebraucht wird. Meistens sind Adjektive bipolar gespeichert. Das heisst, sie sind mit dem entsprechenden

Gegensatz (Antonym) verbunden. Die Kontextabhängigkeit und Variabilität der Adjektivbedeutung zeigen auf, weshalb diese im Spracherwerb spät erworben werden.

2.1.2 Das Lexem

Das vorangehende Kapitel zeigt die Festigung des Lemma im mentalen Lexikon auf. Das folgende Kapitel beschreibt nun das Lexem eines Wortes. Es umfasst die morphologische und die phonologische Wortform.

Morphologischer Aspekt

Gadler (2006) beschreibt Morphologie kurz und prägnant: „Morphologie beschäftigt sich also mit der Struktur und dem Bau der Wörter.“ (S. 105).

Grundlage für den Bau von Wörtern ist die kleinste bedeutungstragende Einheit (vgl. Gadler, 2006, S. 106). Diese kleinsten bedeutungstragenden Einheiten setzen wir beim Bilden von Wörtern zu sogenannten Komposita zusammen. Ein solches ist ‚Tischbein‘, zusammengesetzt aus ‚Tisch‘ und ‚Bein‘. Die Wissenschaft konnte bis jetzt noch keine eindeutigen Ergebnisse liefern, betreffend bis zu welchem Mass Komposita als Einheit oder in den entsprechenden Morphemen abgespeichert sind. Wobei aber hochfrequente Komposita *en bloc* gespeichert sind, und meist nicht mehr als zusammengesetztes Wort angesehen werden (Bsp.: Fußball). Die kreative Nutzung von Komposita ist eine sinnvolle Kompensationsstrategie bei Wortfindungsstörungen. (vgl. Glück, 2010, S. 64-66).

Morpheme sind auch Bausteine bei Ableitungen von Wörtern (Derivation). Solche Ableitungen sind oft im Spracherwerb unter Übergeneralisierungen zu beobachten. Szagun (2007) beschreibt dieses Phänomen eindrücklich im Kapitel über den Grammatikerwerb anhand der Bildung der Mehrzahlformen auf. Ein Beispiel daraus: Wörter mit dem Auslaut –e bilden die Pluralform mit einem angehängtem -n. Während des Spracherwerbs hört man bei Kindern dann öfters die übergeneralisierten Pluralformen bei Wörtern wie ‚Tieren, Hunden‘ (vgl. Szagun, 2007, S. 99).

Weiter wird der Kasus, Genus und der Numerus durch Zusammenfügung der passenden Morpheme markiert. Das Stammmorphem bietet die Grundlage, welchem dann für die imitierte Markierung weitere Morpheme angehängt und oder vorangestellt werden (Bsp.: Auto-s, ge-hör-t) (vgl. Glück, 2010, S. 65-66; Szagun, 2010, S. 80-83).

Phonologischer Aspekt

Das Sprachverarbeitungsmodell nach Ellis und Young zeigt die zwei verschiedenen Repräsentationssysteme von Phonemen auf: das rezeptive und das produktive (vgl. Glück, 2010, S. 36).

Abbildung 2: Ein neuropsychologisches Sprachverarbeitungsmodell nach Ellis und Young (vgl. Glück, 2010, S. 36)

Die Seite der Rezeption umfasst die semantische Information und die Produktion der Lautform zu einem Wort. Glück beschreibt mehrere Versuche, welche anhand von Messungen der Hirnaktivität diese Hypothese bestätigen. Phonologische Inhalte sind den Messungen zufolge im linkshemisphärischen auditorischen Sprachzentrum angesiedelt. Wobei der Zugriff auf die semantische Repräsentation verschiedene Hirnregionen aktiviert. (vgl. Glück, 2005, S. 36-38). Die bereits im Kapitel 2.1.1. beschriebene multimodale Verknüpfung eines Lemmas wird hier neurologisch bestätigt.

Bei der Rezeption ist die phonologische Information redundant. Der situative, semantische und syntaktische Kontext liefert hilfreiche Informationen. Es ist deshalb keine vollständige Encodierung des Inputs nötig, um den Gehalt zu erfassen (vgl. Glück, 2010, S. 69). Eindrücklich beweist dieses Phänomen folgender Text:

Deeistr Txet knan onhe veil Nedckehnan gesleen weedrn, oowbhl nur die Aannfngs- und Eadchbsebtunn am rhiigetctn Pltaz snid. (vgl. <http://www.buchstabenvertauschen.de>, [5.10.2012])

Bei der Sprachproduktion hingegen ist eine umfängliche Ausarbeitung der angesteuerten phonologischen Form notwendig.

Wie genau die Repräsentation phonologischer Informationen in unserem Hirn aussieht, ist nicht nachgewiesen. Glück (2010) beschreibt verschiedene Repräsentationsformen, welche wahrscheinlich in Kombinationen vorkommen (vgl. Glück, 2010, S. 66-72).

Zum einen geht man von der Speicherung von einzelnen Phonemen aus. Diese Theorie wird durch die Graphem-Phonem-Korrespondenz nahegelegt, welche dann hauptsächlich beim Erwerb der Schriftsprache genutzt wird. Auch der *bathtub-effekt* (Badewanne-Effekt) gründet auf der Prominenz einzelner Laute. Dieser Effekt beschreibt die Anfangslautdominanz bei kurzen und die Endlautdominanz bei langen Wörtern (vgl. Glück, 2010, S. 70).

Diese Repräsentationsart lässt wichtige Informationen wie die Silben- und Morphemstruktur, die Prosodie und die metrische Form gesprochener Information ausser Acht. Dies legt die ganzheitliche Speicherung von phonologischen Stammmorphemen nahe. Gerade Kinder benutzen laut einer Studie von Echols, welche Glück (2010) beschreibt, häufig das metrische Muster eines Wortes. Bei dieser Untersuchung erkannten Kinder Nonsense-Wörter anhand der Metrik wieder (vgl. Glück, 2010, S. 71).

Wichtig für die Aktivierung und den Abruf der phonologischen Wortform ist die Abrufqualität. Die stärkste Verkürzung der Abrufzeit wurde bei der Darbietung des Anlautes und bei der vorgegebenen Silbenähnlichkeit nachgewiesen. Demnach lässt sich schliessen, dass phonologisch ähnliche Wörter näher oder fester miteinander verknüpft sind, als Wörter die sich in ihrem Lautklang unterscheiden. Dieses Phänomen wurde für Alliterationen (Wörter mit gleicher und betonter Anlautsilbe) nachgewiesen (vgl. Glück, 2010, S. 72).

2.2 Sprachproduktion, Wortfindung und Wortabruf

Verschiedene Modelle zeigen Möglichkeiten des Wortabrufs auf. Sie sind zwar lückenhaft, was die Komplexität dieses Prozesses und den Bedarf an weiterer Forschung anzeigt. An dieser Stelle werden zwei Modelle näher erklärt. Sie liefern eine gute Basis für das Verständnis einer Sprachproduktion, was für das Einordnen von Störungen in diesem Prozess und dessen Therapie wichtig ist (vgl. Glück, 2010, S. 94).

2.2.1 Das inkrementelle Sprachproduktionsmodell nach Levelt

Levelts Modell umfasst den Sprachproduktionsprozess von der Planung bis zum gesprochenen Wort. Dies läuft in drei Prozessen ab: Im Konzeptualisator, Formulator und Artikulator. Diese drei Prozesse laufen laut Levelt autonom und nacheinander ab. Unser Gehirn muss innert kürzester Zeit den Sprachinput analysieren und darauf reagieren können. Folglich laufen die drei Abläufe in enormer Geschwindigkeit ab. Dies geschieht immer in der gleichen Ablauffolge, jedoch kann ein neuer Input bereits starten bevor der vorangehende alle drei Prozesse fertig durchlaufen hat. Dieser fließbandähnliche Ablauf beschreibt Levelt als inkrementelles Vorgehen. (vgl. Glück, 2010, S. 82)

Abbildung 3: Sprachproduktionsmodell nach Levelt (vgl. Rickheit et al., 2007, S. 89)

Konzeptualisator

Der Konzeptualisator läuft in zwei Phasen ab. In der ersten, der Makroplanung, wird der Inhalt des sprachlichen Produkts festgelegt. Das heißt, der Sprecher entwickelt das kommunikative Ziel. Hierfür ist die Äußerungsintention die Grundlage. Bei dieser Phase werden beispielsweise der Wissensstand des Gegenübers und die Wichtigkeit des Inhalts abgewogen. In der Mikroplanung werden dann erstmals sprachspezifische Anforderungen generiert. Dabei wird die Äußerungsintention unter Berücksichtigung der Kommunikationssituation kodiert. Ein Beispiel ist die Festlegung der Zeitform der Äußerung. Diese ausgearbeitete präverbale Botschaft wird an den zweiten Prozessor, den Formulator, weitergegeben.

Formulator

Der Prozess im Formulator geht hochautomatisiert vor sich. Die Lemmata werden aktiviert. Wie im Kapitel 2.1.1 beschrieben umfasst dies nicht nur lexikalische sondern auch syntaktische Eigenschaften eines Wortes. In einem weiteren Schritt dieser Phase wird die phonologische Form encodiert und geplant. Hierzu werden die Lexem-Einträge genutzt und sogenannte Zeiger aktiviert. Diese zeigen die phonologische Repräsentation eines Wortes an. Auch weisen sie neben Genus, Kasus und Numerus auf metrische Eigenschaften hin.

Artikulator

Der Artikulator übernimmt den phonologischen Plan des Formulators und setzt ihn in einen motorischen Plan um. Dafür encodiert der Artikulator zuerst die verfügbaren Laute, welche im Syllabarium angelegt sind. Sind die nötigen Silben aktiviert, werden die dazu abgelegten Bewegungsprogramme aneinandergereiht.

Dies macht der Artikulator nicht nur für ein Wort, sondern für die gesamte Äußerung. Dies erfordert Speicherkapazität. Dieses Problem wird laut Levelt mit einem kurzzeitigen Speicher gelöst. Diese Annahme belegt Levelt mit dem Häufigkeitseffekt².

In diesem ganzen Ablauf sind zwei Rückmeldungsschleifen eingebaut. Die Innere Schleife kontrolliert die geplante Äußerung und die externe Schleife kontrolliert die gesprochene Äußerung.

Kritiker sprechen hauptsächlich den sequentiellen zeitlichen Ablauf der drei Prozesse an. Levelt begründet diesen unter anderem durch das tip-of-the-tongue-Phänomen. Dieses beruht darauf, dass der Gehalt des Lemmas aktiviert, jedoch die Lexeminformation blockiert ist. Folglich müssen die Lemma- und die Lexemform unabhängig voneinander aktiviert werden können. Er zeigt auch auf, dass die meisten Versprecher nicht semantisch-phonologische Versprecher wären (Bsp.: Apfel für Birne). Diesem Argument aber spricht die Feststellung, dass diese Versprecherart über dem Zufallsniveau liegt entgegen. Schlussendlich gesteht auch Levelt ein, den Ablauf einer Sprachproduktion einfach noch nicht genügend genau nachvollziehen zu können. (vgl. Glück, 2010; Rickheit, 2007)

2.2.2 Interaktives Modell des Wortabrufs nach Dell und O'Seaghdha

Sprachliche Inputs werden in einem enormen Tempo verarbeitet. Im Durchschnitt werden 150 Wörter pro Minute produziert. In ca. 400ms wird ein Lexem aus 15000 ausgesucht und artikuliert (vgl. Glück, 2010, S. 77).

Diese Verarbeitungsgeschwindigkeit ist die Grundlage für das Modell von Dell und O'Seaghdha, da es, dank der Struktur eines Netzwerkes, parallele Verarbeitungen zulässt.

Abbildung 4: Interaktives Modell des Wortabrufs nach Dell & O'Seaghdha (1991) (vgl. Glück 2010, S. 89)

² Der Häufigkeitseffekt bei Silben zeigt, dass Wörter mit häufig vorkommenden Endsilben schneller produziert werden als weniger populäre Endsilben. (vgl. Glück, 2010, S. 86-87)

Das Netz besteht aus drei Knotenebenen: Semantische, lexikalische und phonologische Knoten. Den Abruf beschreiben Dell und O'Seaghdha in sechs Schritten. Die ersten drei gelten dem Abruf von Lemma-Informationen und die folgenden dem Lexem-Inhalt.

- 1) Die Merkmalsknoten werden durch die Äusserungsintention aktiviert.
- 2) Die Aktivierung breitet sich im Lemma-Netzwerk, welches mit Merkmalsknoten verbunden ist, aus.
- 3) Der meistaktivierte Knoten gilt als ausgewählt. Voraussetzung ist eine Verknüpfung zum syntaktischen Rahmen für den geplanten Satz. Danach wird die Aktivierung dieses Lemmas aufgelöst.
- 4) Ist die Satzvorbereitung erfolgt, erhält das Lemma von dieser Seite den Anstoss zur Aktivierung.
- 5) Die Aktivierung breitet sich zu phonologischen Einheiten aus.
- 6) Die phonologischen Segmente mit der stärksten Aktivierung werden gesucht und zu einem Wort kombiniert.

Der bedeutende Unterschied zu Levelts Modell (Kapitel: 2.2.1) besteht in der Ablaufrichtung. Das Netzwerkmodell kann auch von unten, also von der phonologischen Aktivierung her, angestossen werden. Diese gegenseitige Wirkung begründen Dell und O'Seaghdha mit den semantisch-phonologischen Versprechern (vgl. Glück, 2010, S. 88-90).

2.3 Gedächtnis im Wortabruf

Auf Wikipedia (2012) wird Gedächtnis folgendermassen definiert: „Unter Gedächtnis versteht man die Fähigkeit des Nervensystems von Lebewesen, aufgenommene Informationen zu behalten, zu ordnen und wieder abzurufen (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Ged%C3%A4chtnis>, [8.10.2012]).

Dabei ist für den Spracherwerb die Unterteilung in das Arbeits- und das Langzeitgedächtnis wichtig. Das Arbeitsgedächtnis umfasst den kurzzeitigen Speicher. Dieser wird während des Sprachproduktionsprozesses genutzt, um die ganze Verarbeitungseinheit bereithalten zu können, bis sie produziert wird. Wie im Kapitel 2.2 beschrieben wird, greift der Sprachverarbeitungsprozess auf das Langzeitgedächtnis zurück, wenn Einträge des mentalen Lexikons genutzt werden.

Folgende Tabelle zeigt Prozesse des Gedächtnisses auf, welche für die Sprachverarbeitung von Bedeutung sind.

Tabelle 1: Prozesse des Gedächtnisses

Arbeitsgedächtnis			
Effekt	Erklärung	Beispiel	Quelle: Glück 2010
Wortlängeneffekt	Nicht Anzahl der Gedächtnisplätze (<i>slots</i>) sondern die Zeit begrenzt die Speicherkapazität	-Mehr 2-silbige Wörter können sich gemerkt und wiedergegeben werden als 5-Silbige - kurze Aussprache vergrößert Anzahl der gemerkten Wörter im Vergleich zu langsam gesprochenen	S. 99
<i>unattended-speech-effect</i>	Nicht-phonologische Hintergrundgeräusche beeinflussen Merkfähigkeit nicht, im Gegensatz zu phonologischen	- Das Arbeitsgedächtnis von Versuchspersonen (VP) liess sich bei Geräuschen und Musik nicht beeinträchtigen - Wörter und Silben stören die Leistung	S. 100
Phonologischer Ähnlichkeitseffekt	- phonologisch ähnliche Laute verbrauchen mehr Verarbeitungskapazität und -dauer, da die Unterscheidung feinere Abstimmung verlangt.	- bei ähnlich klingenden Buchstaben produzierten VPs mehr Versprecher	S. 100
Langzeitgedächtnis			
Effekt	Erklärung	Beispiel	Quelle: Glück 2010
<i>recency-effekt</i>	Die Information, welche als letztes ins Arbeitsgedächtnis gelangt ist, wird am besten erinnert		S. 102
<i>primacy-effekt</i>	Bei neuen Gedächtnisinhalten wird der Input vom Anfang besser erinnert.		S. 102

<i>Fan-effect</i>	Zwischen der Menge von Wahlmöglichkeiten und der Zeit, welche für die Auswahl gebraucht wird, besteht ein linearer Zusammenhang.	- VP merkt sich eine Zahlenfolge. Danach muss sie sagen, ob eine bestimmte Zahl darin vorgekommen ist. Je mehr Zahlen anfangs memoriert werden mussten, umso länger liess sich die VP Zeit für eine Entscheidung.	S. 102
Effekt der proaktiven Interferenz	- neugelernte Information geht vergessen, weil ein vorher neugelernter und ähnlicher Inhalt den Abruf behindert.	- VP konnte sich mehr Items merken, wenn die Ähnlichkeit kleiner war	S. 103
Effekt der retroaktive Interferenz	- neugelernte Informationen hindern den Zugriff auf alte Einträge im mentalen Lexikon.		S. 103
Remineszenz-Effekt	- auf ‚verschwundene‘ Information kann später wieder zugegriffen werden		S. 103

Die Entwicklung der Gedächtnisleistung ist altersabhängig und sehr individuell. Studien haben auch gezeigt, dass die Leistung nicht stabil ist. Das bedeutet, dass Kinder mit früher Strategieentwicklung nicht automatisch auch später eine bessere Merkfähigkeit aufweisen (vgl. Glück, 2010, S. 122).

Diese Erkenntnis unterstreicht die Wichtigkeit der individuellen Diagnostik und Therapiegestaltung bei Kindern mit einer Wortfindungsstörung. Das nächste Kapitel zeigt dieses Störungsbild auf.

2.4 Störungsbild bei Problemen in der Semantik-Lexik

Die Motivation Sprache zu erwerben, liegt im Grundbedürfnis, dem Wunsch, zur Kommunikation.

Was Sprache auch immer sonst noch sein mag, sie ist ein systematisches Verfahren, mit anderen zu kommunizieren, fremdes und eigenes Verhalten zu beeinflussen, Aufmerksamkeit zu lenken und Realitäten zu schaffen, mit welchen wir nachher rechnen und umgehen, wie wir mit den „Tatsachen“ der Natur umgehen (Bruner, zitiert nach Kolonko, 2011, o.S.).

Bei Störungen im semantisch-lexikalischen Bereich gerät die Verständigung mit dem Gegenüber ins Wanken oder wird massiv eingeschränkt.

Die semantisch-lexikalische Therapie befasst sich mit den komplexen Problemen, welche beim Aufbau und der Verwendung des mentalen Lexikons (vgl. Glück, 2010, S. 123) auftreten. Ich verwende für diese Probleme den Begriff Wortfindungsstörung.

Unter kindlicher Wortfindungsstörung wird eine Sprachproduktionsstörung verstanden, bei der es dem Kind häufig und anhaltend nicht altersentsprechend gelingt, eine seiner Äusse-

rungsintention adäquat lexikalisch besetzte, sprachliche Form zu bilden (vgl. Glück, 2010, S. 124).

Das abgebildete Hypothesenfeld zeigt die verschiedenen Bereiche an, welche bei einer Wortfindungsstörung betroffen sein können.

Abbildung 5: Hypothesenfeld funktioneller Ursachen (vgl. Glück, 2010, S. 135)

Eine Wortfindungsstörung kann isoliert oder im Zusammenhang mit einer Sprachentwicklungsstörung³ auftreten.

2.5 Therapie

Das Fundament der Therapie ist der Einbezug der spezifischen sozio-psycho-physischen Bedingungen des Kindes. Dazu gehören das prozedurale und situative Wissen des mentalen Lexikons. Dies gilt es in der Therapie zu berücksichtigen (vgl. Glück, 2010, S. 243).

Die Therapiebereiche fasst Glück in folgender Grafik zusammen:

³ Definition Sprachentwicklungsstörung: Sie liegt vor, wenn die folgenden vier Auffälligkeiten gemeinsam auftreten: Sprachverständnisstörung, Dyslalie, eingeschränkter Wortschatz, Dysgrammatismus. Der Sprachentwicklungsrückstand muss mindestens ½ Jahr betragen, damit die Feststellung einer Sprachentwicklungsstörung tatsächlich gerechtfertigt ist (vgl. Wendlandt, 2000, S. 42).

Abbildung 6: Das therapeutische Feld (vgl. Glück, 2010, S. 239)

Wichtig zu beachten ist, dass einzelne Bereiche selten so isoliert betroffen sind, wie sie hier graphisch dargestellt sind. Somit gilt für die Therapie immer ein Abwägen nach Wichtigkeit und Betroffenheitsgrad der Bereiche zum gegebenen Zeitpunkt. Die Therapieschwerpunkte müssen zudem stets nach ihrer Wirksamkeit überprüft und wenn nötig angepasst werden (vgl. Glück, 2010, S. 239).

Therapiemethoden

Hier werden Therapiekonzepte für die Wortfindungsstörung für den deutschen Sprachraum vorgestellt. Grundlage für die Sprachtherapie sind vier Bereiche: Therapieziel, Therapiebereich, Therapigestaltung und Therapiemethode (vgl. Kolonko, 2011, o.S.).

HOT⁴, die Patholinguistische Therapie und der Wortschatzsammler sind Sprachtherapieansätze, die auf dem Bereich der Therapiemethode gründen.

In der Praxis wird oft HOT angewendet, da es den Aspekt des situativen und perzeptiven Wissensaufbaus im mentalen Lexikon aufgreift (vgl. Reddemann-Tschaikner & Weigel nach Kolonko, 2011, o.S.).

Die Patholinguistische Therapie wird in 5 Phasen durchgeführt:

⁴ HOT - ein handlungsorientierter Therapieansatz

Inputspezifizierung: Der ausgewählte Wortschatzbereich wird präsentiert.

Modellierung: Therapeutin greift Äusserungen vom Kind auf und korrigiert diese modellartig (siehe Beschrieb der Modellierung weiter unten in diesem Kapitel).

Übung: Das Verständnis oder die Produktion des ausgewählten Wortschatzes wird in Spielsituationen geübt.

Kontrastierung: die sprachliche Einheit wird im Kontrast dargeboten. (Bsp.: Zitrone-sauer, Orange-süss)

Metasprache: Das Kind wird angeregt über Sprache nachzudenken (Bsp.: anhand von Witzen, Mehrdeutigkeit von Wörtern).

Die ersten zwei Phasen verlangen rezeptive Leistungen vom Kind. Die drei folgenden fordern rezeptive und produktive Verarbeitung. (vgl. Kolonko, 2011, o.S.)

Ganz neu hat Prof. Dr. Hans-Joachim Motsch den Wortschatzsammler entwickelt. Zu dieser Therapiemethode gibt es jedoch keine Literatur. Aus Quellen aus dem Internet weiss ich, dass diese Methode über Schulungen verbreitet wird⁵. Durch modellartiges Lernen entwickeln die Kinder mit Wortfindungsstörungen laut Motsch Strategien zur Speicherung und zum Abruf. Ziel ist die selbständige Nutzung solch erlernter Strategien (vgl. www.dgs-ev.de/uploads/media/Motsch_Wortschatzsammler.pdf, [12.10.2012]).

Ein weiterer Zugang bietet die themenorientierte Therapie an. Hier wird die Therapiegestaltung anhand eines übergeordneten Themas aufgebaut. Diese Herangehensweise wird mit dem Motivationsaspekt begründet, da die Interessen des Kindes aufgegriffen werden. Somit wird auch am Erfahrungswert des Kindes angeknüpft, was für den Ausbau der Netzwerke für Wörter wichtig ist (vgl. Kolonko, 2011, o.S.).

Ein wichtiger Aspekt bei der Therapie von Wortfindungsstörungen ist der Einbezug des Umfeldes des Kindes mit der Störung. Eltern können durch Einführung ins Modellieren ihre dialogischen Fähigkeiten verbessern. Dies führt zu verbessertem Auf- und Ausbau des mentalen Lexikons (vgl. Glück, 2010, S. 238). Die Techniken des Modellierens werden in zwei Gruppen gegliedert:

- den kindlichen Äusserungen vorangehende Sprachmodelle:
 - Präsentation: Zielwort wird wiederholt angeboten
 - Parallel sprechen: Handlung des Kindes wird versprachlicht und Zielwort hervorgehoben.
 - Alternativfragen: zwei Wörter als Antwort anbieten
- den kindlichen Äusserungen folgende Modelle:
 - Expansion: Äusserung wird vervollständigt
 - Korrekatives Feedback: Äusserung verbessern

⁵ <http://prolog-therapie.de/xtcwissen/Sprach-und-Kognitionsentwicklung-und-ihre-Stoerungen/Stoerung/Verzoegerung-der-Sprachentwicklung/Der-Wortschatz-Sammler-Strategietherapie-lexikalischer-Stoerungen-im-Vorschul-und-Schulalter::798.html>

- Extension: Äusserung durch weitere Informationen zum Zielwort ergänzen (vgl. Kolonko, 2011, o.S.)

Genauer auf die verschiedenen Therapiebereiche wird hier nicht eingegangen. Die Ausführungen bieten eine Grundlage, um Möglichkeiten für den Einsatz von animierten Bilderbüchern weiterzuentwickeln.

Das Kapitel 2.1 und 2.2 zeigt die verschiedenen Aspekte des Wortschatzerwerbs und damit auch die Störanfälligkeit auf. Die dort beschriebenen Effekte, Prozesse und Ordnungsstrukturen liefern eine gute Grundlage für die Therapie. Nicht vergessen werden dürfen der oben erwähnte Einbezug des Umfelds und die Auswirkungen einer Wortfindungsstörung.

Je nach Ausmass des Störungsbewusstseins und je nach Verhalten der Interaktionspartner, sowie entsprechend dem Entwicklungsstand der kindlichen Persönlichkeit kann es durch die wiederholten Misserfolgerlebnisse und Zusammenbrüche der Kommunikation zu Minderwertigkeitsgefühlen und negativer Attribuierung kommen, samt ihren Auswirkungen auf emotionale, soziale und kognitive Entwicklungen (vgl. Glück, 2010, S. 127).

Dieses Zitat zeigt die einschneidenden Auswirkungen, welche eine Wortfindungsstörung mit sich bringen kann. Diese gilt es im Rahmen der Logopädietherapie zu verhindern.

Die Vielschichtigkeit der Störung im Bereich Semantik-Lexik und die verschiedenen therapeutischen Herangehensweisen verdeutlichen die Wichtigkeit einer individuell angepassten Therapie. Gleichzeitig deckt dieses Kapitel auch die Verknüpfung der Interventionsfelder auf. Es ist schwer nur ein Feld zu therapieren. Laut Glück sind Interventionsfelder auch selten isoliert betroffen. Für meine weitere Arbeit bedeutet dies, die Therapie bezieht sich nicht nur auf ein Gebiet der Semantik-Lexik sondern setzt bei verschiedenen funktionellen Ursachen gleichzeitig an.

Als Unterstützung zur Therapie möchte ich nun den Bereich der neuen Medien öffnen. Die folgenden Kapitel zeigen auf, was neue Medien sind und wie sie die Therapie von Wortfindungsstörungen unterstützen können.

3 Unsere mediatisierte Welt

Dieses Kapitel zeigt die Stellung von Medien in unserer Gesellschaft auf. Es soll geklärt werden, was neue Medien sind und welche Bedeutung Medien auf unsere Sozialisation und Bildung haben. Dieses Kapitel beleuchtet auch den Einsatz von neuen Medien in der Logopädietherapie.

3.1 Klärung von Begriffen aus der Medienwelt

Als Grundlage für dieses Kapitel werden hier vorab einige Begrifflichkeiten definiert.

Was sind Medien bzw. neue Medien? Medien sind unser Werkzeug zur Gestaltung und Speicherung unserer Erfahrung. Früher galt dieser Beschrieb hauptsächlich den körperlichen Ausdruckweisen (Bsp.: Gestik), welche sich dann auf Bilder, den mündli-

chen Ausdruck und die Schrift ausweiteten. Der letzte Entwicklungsschritt läutete die Geburt der technischen Medien ein (vgl. Schäfer, 2007, S. 59). Die neuen Medien fassen die digitalen Medien rund um den PC, das Internet und die mobilen Medien wie Handys zusammen. Hierzu gehören auch die Tablet PCs und die Welt der Apps, welche sich uns Nutzern öffnet. (vgl. Süß, Lampert & Wijnen, 2010, S. 32).

Ein Tablet PC (Tablet = englisch für Notizblock, PC = englische Abkürzung für Computer) ist ein Computer mit einer Touchscreen-Bildfläche, welche zur Steuerung aller Anwendungen dient. Folglich hat er keine Tastatur, wie sie Laptops haben. Seine reduzierte, flache Form macht es leicht und somit gut tragbar. Der erste Tablet PC, welcher für die breite Bevölkerung gemacht und vermarktet wurde, war das Apple iPad, welches im Jahr 2010 auf den Markt kam. Ein halbes Jahr später brachte Samsung ihr erstes Tablet auf den Markt.

Die Tablet PCs und die Smartphones eröffneten die Welt der Apps. App ist die Abkürzung für *application*, auf Deutsch Anwendung. Diese Anwendungsprogramme kann jeder Nutzer nach seinem Interesse über einen Onlineshop herunterladen. Die Plattform der Apps bietet fast alles: Spiele, Lerninhalte, Bücher, Hilfen zur Informationserschaffung oder Office-Anwendungen usw.. Anfang 2012 existierten rund eine halbe Million Apps (vgl. Schuppisser, 2012, S. 62). Dieses umfangreiche Angebot an Apps wird auch in der Bildungswelt genutzt. Mehr dazu im Kapitel 3.4.

Die letzte Klärung von Begriffen bezieht sich auf den Nutzer der oben beschriebenen Medien. Derjenige, welcher die Medien nutzt bzw. konsumiert wird Rezipient genannt.

Die *digital natives* sind Rezipienten, die mit den neuen Medien aufgewachsen sind und bei denen deren Nutzung selbstverständlich zum Alltag gehört. Dem gegenüber stehen die *digital immigrants*, welche die Nutzung der digitalen Medien erst im erwachsenen Alter gelernt haben (vgl. Süß et al., 2010, S. 15).

3.2 Mediensozialisation

Nachdem die Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit neuen Medien definiert worden sind, werden hier die drei Grundhaltungen der Mediensozialisation aufgezeigt. Als erstes wird aufgezeigt, was Mediensozialisation umfasst.

Neue Medien sind aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Neue Medien sind ständige Begleiter in unserem Berufs- und Sozialleben. Dieses Zusammenspiel wird durch den Begriff Mediensozialisation zusammengefasst. Sozialisation beschreibt die Verknüpfung vom Individuum und der Umwelt. Der Bereich der Medien spielt in dieser Interaktion dort eine Rolle, wo die Medien die psychosoziale Entwicklung beeinflussen.

Die Bedeutung der Medien während der Kinderjahre ist häufiges Diskussionsthema in wissenschaftlichen Schriften, aber auch in der Alltagspresse⁶. Die Fachliteratur unter-

⁶ Beispielsweise veröffentlicht das Heft ‚wireltern‘ einen Artikel zu neuen Medien (vgl. Büchler, 2012, S. 32-37).

scheidet drei Grundhaltungen der Mediensozialisation: Die kulturpessimistische, die medieneuphorische und die kritisch-optimistische Position.

Kulturpessimisten vertreten eine sehr skeptische Grundhaltung, da sie die psychosoziale Entwicklung eines Heranwachsenden gefährdet sehen. Früher galt die Sorge den ‚Schundfilmen‘ und gar der ‚Lesesucht‘ und heute befürchten Kulturpessimisten die Auswirkungen von Fernseh- und Computerkonsum. Argumente liefern ihnen die Gewaltdarstellungen, welche das Menschen- und Weltbild verzerrt darstellen und gleichzeitig Aggressionen beim Rezipienten auslösen würden. Bei solchen Gedanken vernachlässigen die Kulturpessimisten die Rolle, welche der Rezipient selber beim Medienkonsum und dessen Verarbeitung hat.

Die medieneuphorischen Anhänger picken sich bei den Forschungsergebnissen, genau wie die kulturpessimisten auch, nur Argumente raus, welche ihre Einstellung gegenüber Medien untermalen. Sie unterstreichen das Potenzial der Medien für die Heranwachsenden ohne einen Blick auf die Schattenseiten zu werfen. Beispielsweise übergehen sie die Diskussion über die Konsumationsmenge und dessen Risiken zur Abhängigkeit. Bei PC-Spielen sehen die medieneuphorischen Denker die Möglichkeit, welche diese zum Lernen bieten: Eine Befragung aus den USA hat ergeben, dass Nutzer von Computerspielen positive Eigenschaften und Verhaltensmuster entwickeln, welche aufs reale Leben übertragen werden.

Die Gruppe der kritischen Optimisten weisen auf die wichtige Rolle des Rezipienten in der Mediensozialisation hin. Der Mediennutzer wählt die Medieninhalte und die Nutzungsform situativ aus, je nach seinen Bedürfnissen. Das Medium (Beta-Welt) wird von ihnen als Ergänzung zu den Erfahrungen aus der realen Welt (Alpha-Welt) gesehen. Eine optimale soziale Umwelt ist ein Zusammenspiel von Anregungen beider Welten. Die Alpha- und Beta-Welt sollen Rückzugs- und Handlungsräume bieten. Die kritischen Optimisten sehen dann ein Problem, wenn in der Alpha-Welt zu wenige Ressourcen geschaffen werden oder diese gar belastend sind. Die Nutzung von der Beta-Welt wird dann bevorzugt, was die von den kritischen Optimisten angestrebte Ausgeglichenheit beider Welten zerstört, und ein Abdriften in die virtuelle Welt droht (vgl. Süß et al., 2010, S. 30-33).

3.3 Entwicklung von Medienkompetenz

Die Auseinandersetzung der drei Richtungen von Mediensozialisation zeigt die Chancen und Risiken der Medien gut auf. Folglich verlangt der Umgang mit Medien einen sorgfältig reflektierten Einsatz bei Kindern. Diese sollen nämlich lernen, welche Chancen die Medien bieten, ohne in eine ungesunde Nutzerhaltung zu kommen. Die Aufgabe vom Umfeld der heutigen Kinder ist es also, ihnen eine gute Medienkompetenz mitzugeben. Zum Umfeld werden nicht nur die Familie oder der Bekanntenkreis sondern auch die Betreuungspersonen oder Personen aus dem schulischen Umfeld gezählt. Alle haben eine Vorbildrolle. Studien haben gezeigt, dass Medienkompetenz hauptsächlich am Modell gelernt und nach dem learning-by-doing-Prinzip angeeignet wird. Diese Erkenntnisse sind in einer Zusammenstellung von *FAQ (Frequently Asked Questions)* zum Thema Medienkompetenz der ZHAW zu entnehmen. Die KIM-Studie

2008 unterstreicht diese Erkenntnis, indem sie die Kongruenz zwischen der Bindung von Haupterziehern zu bestimmten Medien und der Bindung vom Kind zu denselben Medien aufzeigt (vgl. Süß et al., 2011, S. 36).

Das learning-by-doing-Prinzip setzt voraus, dass das Kind Raum hat, die Medienerfahrungen zu verarbeiten. Dies kann im Rahmen von Austausch mit Bezugspersonen oder im Spiel geschehen. Diese Auseinandersetzung hilft ihnen den Medieninput einordnen zu können. Somit können sie einen Sinn für die nötige Relativierung und Distanz zu den Inhalten entwickeln (vgl. Theunert & Demmler, 2007, S. 109-110).

Michael Charlton (2007) nennt drei wichtige Grundkompetenzen, welche ein Kind braucht, um Medien reflektiert nutzen zu können. die kognitive, kommunikative und emotionale Kompetenz. Das Kind entwickelt die kognitive und die kommunikative Kompetenz ungefähr bis zum Kindergartenalter. Die emotionale Kompetenz entwickelt sich sehr individuell und ist abhängig vom Entwicklungsstand des Kindes, den Alltagserfahrungen, dem Medienangebot und deren Nutzung. Der Erwerb der emotionalen Medienkompetenz befähigt die Kinder die Auswahl der Medien gezielt zu treffen. Sie können Themen interessengeleitet auswählen und somit Inhalte mit belastendem Kontext weglassen. Charlton beschreibt Themen, welche für 2- bis 6-jährige Kinder besonders von Interesse sind:

- versorgt, verwöhnt, geliebt zu werden
- aber auch die Kehrseite der Liebe: Eifersucht, Wut über Liebesentzug
- selbst jemand versorgen zu dürfen (Tier, Pflanze, Puppen)
- selbstständig, unabhängig sein
- stolz sein auf eine eigene Leistung, das eigene Aussehen oder den eigenen Besitz

(vgl. Charlton, 2007, S. 34)

In einer weiteren Beobachtungsreihe hat Charlton festgestellt, dass Kindergartenkinder in der Lage sind, eigene Themen in der Medienwelt zu vertiefen. Aus der Sicht eines kritischen Optimisten würde dies heissen, die Kinder können in der Beta-Welt Themen aufgreifen oder vertiefen, welche sie in der Alpha-Welt ansprechen. Schäfer (2007) geht da noch einen Schritt weiter, indem er feststellt, dass Sinneserfahrungen aus dem realen Leben die Grundlage für die Erweiterung des Erfahrungsschatzes durch die mediatisierte Welt sind (vgl. Schäfer, 2007, S.77).

Noch etwas weiter gehen behavioristische Medienpädagogen⁷, welche die Entwicklung einer Resilienz als Notwendigkeit für den Umgang mit Medien sehen. Unter Resilienz verstehen sie die Fähigkeit zur Selbstregeneration betreffend psychosozialer Auswirkungen eines Medieninputs. Der Konsument ist demnach in der Lage seinen

⁷ Medienpädagogik befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen, die Medienkompetenz von Heranwachsenden zu fördern, kinder- und jugendgerechte Medienangebote zu erkennen und Medien produktiv in alle Lebensbereiche zu integrieren. Gleichzeitig ist damit das Ziel verbunden, Kinder und Jugendliche zu einem sicheren Umgang mit Medien zu befähigen, d.h. sie lernen, wie sie Risiken vermeiden und wie sie mit Risiken umgehen können (Süß et al., 2010, S. 83).

Medienkonsum mit den damit verbundenen Gefahren einzuschätzen und zu verarbeiten (vgl. Süß et al., 2010, S. 87-88).

Ein anderer medienpädagogischer Ansatz, das Reparieren, setzt die Schwerpunkte auf die Verarbeitung der Medieninhalte. Die Kinder sollen wissen, dass sie bei den Bezugspersonen Verarbeitungshilfe holen können. Dies kann über Gespräche stattfinden oder bei Kindern unter 9 Jahren über Zeichnungen oder Rollenspiele. Zu beachten ist dabei noch, dass Kinder ein anderes Empfinden von bedrohlichen Inhalten haben als Erwachsene. Kinder trifft es am meisten, wenn sie die dargestellte Handlung mit ihrer eigenen Welt verbinden können. Meist ist der Kernpunkt psychischer Schmerz einer Hauptfigur. Dieses Phänomen zeigt aber auch das Potenzial der Medien auf. Die aufgegriffenen Themen bieten den Betreuungspersonen die Möglichkeit, solche Situationen mit Kindern zu thematisieren und dadurch Hilfestellungen für den Alltag anzubieten (vgl. Süß et al., 2010, S. 93-94).

3.4 Bildung mit neuen Medien

Dieses Kapitel zeigt den Stand und Stellenwert der neuen Medien in unserer Bildungswelt auf. Mit Hinblick auf meine Forschungsfrage lege ich hier den Schwerpunkt auf die Nutzung von Tablet PCs.

Im Jahr 2000 wurden die Schweizer Schulen dank der Investition von 35 Millionen Franken mit Computer ausgestattet. Doch allein das Vorhandensein der Hardware führt nicht zur Medienkompetenzbildung durch die Schulen. Eine Studie zeigt auf, dass die Qualität des ICT⁸-Unterrichts von drei Punkten bestimmt wird: Verfügbarkeit der Geräte, Ausbildung und Überzeugung von Lehrpersonen (vgl. Donzé, 2012, S. 3). Genau die letzten zwei Punkte scheinen die Knacknüsse der erfolgreichen Medienbildung zu sein. Von vielen Seiten wird beanstandet, dass die Lehrkräfte zu wenig Grundausbildung im Bereich der Medienbildung haben (vgl. Donzé, 2012a; Donzé, 2012b; Süß et al., 2010).

Die neuen Medien entwickeln sich schnell und somit wird auch der erste Punkt zur Qualitätssicherung in der Medienbildung, die Verfügbarkeit der Geräte, schnell zu einem Problem. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es kaum Schulen, die mit Tablet PCs ausgerüstet sind. In anderen Ländern wie Schweden, Irland oder den USA sind diese bereits fester Bestandteil im Unterricht. Im Kanton Solothurn läuft zurzeit das Projekt ‚myPad-mobiles, kooperatives Lernen im Unterricht‘. Dahinter steckt die Beratungsstelle imedias. Sie haben mehreren Primarschulklassen für 2 Monate 10 iPads zur Verfügung gestellt. Die mitwirkenden Lehrpersonen wurden dazu in die Welt der Tablets eingeführt. Das Echo ist von der Seite der Lehrpersonen und der Kinder positiv. Jedoch ist dieses Projekt nicht wissenschaftlich angelegt und zeigt so nur ein Stimmungsbild auf (vgl. <http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/was-fuer-ein-potenzial-haben-tablets-an-den-schulen-124195496>, [22.10.2012]).

⁸ ITC: Information- und Computer Technologie; Der ITC-Unterricht beinhaltet neue Medien nutzen zu können und die Entwicklung von Medienkompetenz (vgl. Donzé, 2012a, S. 2).

Apple ist bei der Integration von Tablets in den Schulen ganz gross im Geschäft. In den USA haben sie im Januar 2012 das Tablet als Nutzungswerkzeug für Textbücher und online Kursmaterialien vorgestellt. Somit öffnen sie dem Tabletnutzer die Welt der Bildung durch *online learning* (vgl. Bradshaw et al., 2012, S. 2). Dieses Angebot zielt eher auf Jugendliche und Erwachsene ab. Die Firma Apple bemüht sich jedoch auch um die Etablierung ihres iPads in Primarschulen. Im Gespräch mit der Apple-Mitarbeiterin Sarah Refner habe ich von dem Projekt ‚*apple professional development*‘ erfahren. Dabei handelt es sich um die weltweite Zusammenarbeit von Apple mit Pädagogen, welche die Anwendung von iPads im Unterricht anhand von Workshops verbreiten. Dies kann zukünftig dem oben bemängelten Fachwissen der Lehrpersonen entgegenwirken. Die Art der Finanzierung bleibt aber weiterhin offen.

Die Bereitstellung der Ressourcen und die Medienkompetenzbildung scheint auch gebremst, weil dieses Fach nur übergreifend in den Lehrplänen definiert ist (vgl. Süss et al., 2010, S. 81). Dies, obwohl die Wichtigkeit der Medienkompetenz für die Zukunft unumstritten ist. Die Studie JAMES brachte deutlich hervor, dass Medien für Jugendliche heutzutage unverzichtbar sind.

Diese Haltung unterstützen auch die von der UN erarbeiteten Kinderrechte:

Die Jugendschutzdebatten betonen, dass man Kinder vor ungeeigneten Medieninhalten und vor destruktiven Mediennutzungsformen schützen müsse. Dies ist unbestritten. Aber Kinder haben auch ein Recht auf den Zugang zu den Angeboten unserer Kultur. Dazu gehören auch Medien und ihre Inhalte. Medienpädagogik muss also dieses Spannungsfeld berücksichtigen: Das Entwicklungsförderliche im Medienalltag ermöglichen und zugleich ein sicheres Umfeld für Heranwachsende bieten und damit dort, wo es nötig ist, Schutzmassnahmen und erzieherische und therapeutische Interventionen bei Fehlentwicklungen einleiten (vgl. Süss et al, 2010, S. 26).

Dieser Abschnitt zeigt nochmals zusammenfassend die Wichtigkeit der Mediensozialisation, der Medien- und der Resilienzbildung auf.

3.5 Therapeutischer Einsatz von neuen Medien

Betreffend dem Einsatz von Tablets in der Therapie konnte ich keine Studien oder Berichte finden. Da das Tablet aber - genauso wie ein Bilderbuch, ein Gesellschaftsspiel oder ein leeres Blatt Papier - als Therapiematerial gesehen werden kann, sehe ich dessen Einsatz auch im therapeutischen Feld. Wie in Kapitel 2.5 aufgezeigt wurde, kann die Therapiegrundlage von der Therapigestaltung geleitet sein. Es kann auch bei methodengeleiteten Therapien benutzt werden. Beispielsweise in der ‚*Patholinguistischen Therapie*‘ in den ersten drei Phasen. Der Einsatz eines Tablets ist demnach durchaus legitim. Jedoch erscheint mir wichtig auf das Mass der Tabletnutzung genauer einzugehen. Das Kapitel 3.2 und 3.3 zeigen die grosse Relevanz von der Nutzungsmenge auf. Also ist es auch in der Therapie wichtig, immer die Waage halten zu können zwischen der Alpha- und Beta-Welt. Die Kinder sollen immer einen Wirklichkeitsbezug haben. Diesen kann das Tablet nicht bieten. Allerdings kann das Tablet die Erfahrungen aus der realen Welt vertiefen oder aufgreifen. Dies festigt wiederum die Erfahrungen durch das Ausbilden der Netzstrukturen im Gehirn (Kapitel 2). Die Verarbeitung einer animierten Geschichte kann in der Therapie beispielsweise anhand von nachspielen, nacherzählen, basteln oder zeichnen geschehen. Gleichzeitig

kann dabei auch der direkte Bezug zur Erlebniswelt des Kindes gemacht werden. Vielleicht passt man die Geschichte an, erfindet einen anderen Schluss oder eine neue Geschichte mit den gleichen Figuren.

Weiter soll beim Einsatz von neuen Medien in der Therapie der grosse Effekt der Vorbildrolle präsent sein. Diese Wichtigkeit wurde mit Erkenntnissen von Süss im Kapitel 3.3 unterstrichen.

Meiner Meinung nach kann das Tablet unter Berücksichtigung der eben erwähnten Aspekte in der Therapie genutzt werden.

4 Studien über den Effekt von animierten Bilderbüchern auf den Spracherwerb

Ich möchte nun einen Schritt weiter gehen und die Nutzung der Tablets auf Apps eingrenzen, genauer Apps von Bilderbüchern. Hierzu gehe ich auf zwei wissenschaftliche Studien ein, welche den Einsatz von animierten Bilderbüchern im Hinblick auf Spracherwerb untersucht haben. Sie wurden beide von der dänischen Leiden University im ‚*Journal of Educational Psychology*‘ veröffentlicht (vgl. Verhallen, Bus & de Jong; 2006; Verhallen & Bus, 2010).

Bevor ich auf die Studien genauer eingehe, kläre ich anfänglich einige Begrifflichkeiten.

4.1 Begriffserklärung

Hier soll die Definition und Benennung der digitalisierten Bilderbücher geklärt werden. Die zwei Studien verwenden verschiedene englische Begrifflichkeiten dafür. Die Studie ‚*The Promise of Multimedia Stories for Kindergarten Children At Risk*‘ (vgl. Verhallen, Bus & de Jong; 2006; S. 410-419) verwendet den Begriff *multimedia stories*. Den umschreiben sie als animierte Geschichte, welche anhand von Bildern auf dem Computer von Sprechern wiedergegeben werden und mit zusätzlichen *Features* ausgestattet sind. *Features* sind Videos, Musik oder Geräusche. Die jüngere Studie ‚*Low-Income Immigrants Pupils Learning Vocabulary Through Digital Picture Storybooks*‘ verwendet den Begriff *digital picture storybook* und *video storybook* synonym zu dem oben erwähnten Begriff *multimedia stories* (vgl. Verhallen & Bus, 2010, S. 54-61). Um einen einheitlichen deutschen Begriff zu bilden, verwende ich für den englischen Begriff *storybook* Bilderbuch. Die multimediale Eigenschaft dieser Bilderbücher bezeichne ich als animiert. Die Grunddefinition von Animieren ist: Ein statisches Bild bewegt zu machen. Ich verwende den Begriff noch umfassender. Nicht nur die Bewegung eines Objekts sondern auch die Belebung durch unterstützende Geräusche und Musik werden für mich im Adjektiv ‚animiert‘ mit einbezogen. Die Begrifflichkeit ‚interaktives Bilderbuch‘ geht noch einen Schritt weiter. Sie schliesst noch die Ebene des Dialogs, des Mitwirkens mit ein. Der Nutzer soll Aufgaben lösen können und mitbestimmen. Beispielsweise muss er selber umblättern oder kann durch Antippen von Objekten eine Aktion hervorrufen. Diese Aktionen können unter anderem Spiele, Bewegungen, Geräusch oder Musik beinhalten. Animierte Bilderbücher beinhalten im-

mer öfter auch solche Interaktionen. Teilweise können solche Interaktionen ausgeschaltet werden. In meinen Untersuchungen der animierten Bilderbücher geht es nicht um Interaktionen. Ich will den Effekt auf den Wortschatzerwerb der erwähnten Animationen untersuchen und nicht den Effekt von Interaktionen. Ich verwende also die Begrifflichkeit animiertes Bilderbuch. Wichtig anzumerken ist noch, dass animierte Bilderbücher meist als Apps herunterzuladen sind (Definition App im Kapitel: 3.1). Folglich ist ein Bilderbuch-App synonym zum animierten Bilderbuch.

Das animierte Bilderbuch grenzt sich von den statischen Bilderbüchern ab. In den Studien wird der Begriff *storybook with static pictures* verwendet. Damit ist ein digitalisiertes Bilderbuch ohne Animationen gemeint. Hierfür verwende ich den Begriff ‚statisches Bilderbuch‘. Wichtig ist noch anzumerken, dass ein statisches Bilderbuch, genauso wie das animierte, die Funktion Vorlesen hat. Das heisst, eine aufgenommene Stimme erzählt die Geschichte zu den Bildern.

Das statische und animierte Bilderbuch sind noch klar vom E-Book (*electronic book*) abzugrenzen. Dieser Begriff ist heutzutage in aller Munde. Ein E-Book ist ein digitalisiertes Buch, welches mit einem E-Reader, einem Tablet PC, Smartphone oder an einem Computer gelesen werden kann. Diese Buchform enthält keine Interaktionen oder Animationen.

In den folgenden Kapiteln beschreibe ich nun die zwei erwähnten Studien zum Einsatz von animierten Bilderbüchern.

4.2 Studie 2006

Die Studie *The Promise of Multimedia Stories for Kindergarten Children At Risk* (vgl. Verhallen, Bus & de Jong, 2006, S. 410-419) untersucht die Möglichkeit des positiven Effekts von animierten Bilderbüchern auf den Wortschatzzuwachs, das Verständnis der Geschichte und die Entwicklung der Syntaxstruktur des Zuschauers. Grundlage für das animierte und das statische Bilderbuch war das Bilderbuch von *Winnie the witch*⁹. Das Buch umfasst 533 Wörter. Die Studie wurde mit 60 Fünfjährigen gemacht, welche Dänisch als Zweitsprache erwerben und als Risikokinder für den Schulübertritt eingestuft wurden. Die ausgewählten Kinder kannten die Geschichte von Winnie vor der Studie nicht. Folgende Hypothesen wurden anhand von Wortschatztests vor und nach der Geschichtenpräsentation überprüft:

We expected that: (a) experimental groups would score better than the control groups; (b) the multimedia groups would score better than the static groups; (c) four encounters were better than one encounter; and (d) as a result of repetition, the multimedia group would have a higher increase in score than the static group (Verhallen et al., 2006, S. 414)

Es wurden 4 Experimentgruppen und zwei Kontrollgruppen untersucht. Die Experimentgruppen hörten alle die Geschichte von Winnie mit Unterschieden in der Darbietungsform (animiert, statisch) und der Häufigkeit der Präsentation (1- oder 4-mal).

1.1.1 ⁹ ‚Winnie the witch‘ ist ein Bilderbuch von Valerie Thomas. Für die Studie wurde die dänische Version digitalisiert. Auf Deutsch heisst das Buch ‚Zilly die Zauberin‘.

Die Laufzeitdauer der Geschichte ist immer circa fünf Minuten. Anhand von Pre- und Posttests wurden die Ergebnisse betreffend Wortschatz ausgewertet.

Um den Zeitplan aller Gruppen gleich zu halten, wurde den einen Gruppen ein Spiel am Computer gezeigt. Das Spiel enthält keine Lautsprache und funktioniert auf Mausclick über animierte Bilder.

Folgende Durchführungen wurden bei den Gruppen gemacht:

Abbildung 7: Versuchsablauf der vier Experimentgruppen und der zwei Kontrollgruppen (vgl. Verhallen, Bus & de Jong, 2006, S. 413)

Um das Verständnis der Geschichte zu testen, wurden implizierte und aktionsbasierte Geschichtsinhalte vorgängig aufgelistet (Bsp.: *implied: The house is black and the cat is black; action: Winnie falls again*). Die Kinder mussten die Geschichte abschnittsweise nacherzählen. Anhand der Liste wurde das Inhaltsverständnis bewertet.

Der Wortschatztest basierte auf dem mündlichen Abfragen von Schlüsselwörtern. Dafür wählten die Tester aus den 533 Wörtern 42 Schlüsselbegriffe aus der Geschichte aus. Die Tester zeigten dem Kind ein Bild und boten einen passenden Satz dazu an, wobei das letzte Wort fehlte. Das Kind musste das letzte Wort ergänzen (Bsp.: the cat lies on the...(floor)). Im Ganzen wurden 42 Nomen, Verben und Adjektive abgefragt.

Die Syntax wurde anhand von Wiederholungen der Sätze getestet. Bei allen Tests konnte die Reliabilität und somit auch die Replizierbarkeit gewährleistet werden.

Die Auswertung zeigte, dass alle Experimentiergruppen im Verständnis Fortschritte gemacht haben. Wobei die animierte Geschichte mehr bleibende Inhalte hinterliess als die statische und die Mehrfachpräsentation nochmals besser abschnitt. Die aktiven Inhalte wurden von den Kindern vermehrt aufgenommen als die implizierten. Einmaliges Zeigen der statischen Geschichte hinterliess keinen Effekt wie bei der Kontrollgruppe. Der Nacherzähleffekt war bei Mehrfachdarbietung grösser und bei der animierten Bildergeschichte nochmals signifikant grösser als bei der statischen. Bei der einmaligen Darbietung der Geschichte konnte kaum ein Unterschied zwischen den zwei Darbietungsformen festgestellt werden.

Grundsätzlich konnten die Kinder mehr aktionsbasierte Inhalte wiedergeben, als implizierte. Dies trifft bei der einmaligen Präsentation für beide Präsentationsformate ungefähr gleich zu. Mit der Mehrfachpräsentation der Geschichte wuchs die Zahl der genannten Inhalte. Die Tester begründen dies auf Grund des Repetitionseffekts und nicht mit den verschiedenen Wiedergabeformaten. Bei der vierfach gezeigten, animierten Variante nannten die Kinder dann auch implizierte Inhalte. Diesen Effekt schreiben die Tester den Animationen zu.

Ein positiver Effekt auf den Wortschatz war bei den Multimediagruppen zu finden. Die vierfache Darbietung wirkte sich bei der animierten Geschichte positiv aus, nicht aber bei der statischen. Bei der einmaligen Darbietung konnte bei beiden Präsentationsformen ungefähr der gleiche Effekt festgestellt werden.

Die Auswertungen betreffend der Verbesserung der Syntax ähneln den Ergebnissen vom Wortschatz, sind aber weniger ausgeprägt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle vier oben genannten Hypothesen bestätigt worden sind.

4.3 Studie 2010

Die Studie *Low Income Immigrant Pupils Learning Vocabulary Through Digital Picture Storybooks* (vgl. Verhallen & Bus, 2010, S. 54-61) untersuchte in Holland folgende Hauptfragen:

1. *Does presentation format effect the development of vocabulary for preliterate, immigrant children?*
2. *Are receptive vocabulary and expressive vocabulary differentially affected by presentation format?*

Diese Fragen untersuchten sie anhand der Effekte bei rezeptivem und expressivem Wortschatzzuwachs nach vierfachem Abspielen der Geschichte von *Winnie the witch* (siehe Kapitel 4.2) an einem Computer. Die Studie testete insgesamt 92 fremdsprachige Kinder aus Dänemark in zwei Experimentgruppen und einer Kontrollgruppe. Alle Kinder waren fünf Jahre alt und kannten die Geschichte von Winnie noch nicht. Eine Gruppe sah viermal die animierte Geschichte und die andere Gruppe sah die statische viermal. Dies geschah innerhalb von neun Tagen. Beide Varianten wurden von derselben Erzählerin wiedergegeben, hatten dieselben Bilder als Grundlage und dauerten gleich lang. Die Kinder wurden von einer Person instruiert, danach aber während der gesamten Erzählzeit nicht gestört.

Alle Gruppen wurden vor und nach den Abspielungen in ihrem rezeptiven und expressiven Vokabular getestet. Dieser Test umfasste das Vokabular der Geschichte von Winnie. Genauer wird das Testverfahren im Kapitel 4.2 erläutert.

Unterschiede der Geschichten lagen nur in der Animation der Bilder. Diese wurden mit Musik, Geräuschen und visuellen Effekten wie *zoom* (Heranholen), *pan* (Panoramaeffekt) und *edits* (Bearbeitung) untermalt oder statisch gelassen.

Die Resultate zeigten einen rezeptiven Wortschatzzuwachs von durchschnittlichen 3.6 Wörtern. Wobei hier kein signifikanter Unterschied von der Video- zur Statik-Gruppe festgestellt wurde.

Die expressive Leistung der Kinder stieg im Schnitt um 4.1 Wörter vom Vor- zum Nachtest. Dieser Effekt war im Vergleich zur Kontrollgruppe mit einem *Cohen's d* von 0.96 stark. Zudem lieferten die Auswertungen einen mittel bis grossen Effekt von der Videogruppe im Vergleich zur Statik-Gruppe beim Zuwachs von expressiven Wörtern.

Abschliessend halten die Tester noch fest, dass expressiv 6 Wörter bei der animierten Bildergeschichte gelernt wurden und bei der statischen Geschichte 4 Wörter. Von gesamthaft 95 verschiedenen Wörtern der Geschichte ergibt das ein Zuwachs von 14% respektive 10%. Die Fragestellung eins kann somit mit ja beantwortet werden. Das Präsentationsformat der animierten Geschichte bringt einen grösseren Wortschatzzuwachs hervor.

Die Frage zwei verlangt folgende Erläuterungen: Rezeptiv wurde bei beiden Experimentgruppen ein ähnlicher Zuwachs gemessen. Bei der expressiven Speicherung von Wörtern ist jedoch die Videogruppe erfolgreicher als die Statik-Gruppe. Demnach wird der rezeptive Zuwachs von beiden Präsentationsarten gleichermassen beeinflusst. Der expressive Wortschatzzuwachs der Videogruppe ist jedoch stärker angestiegen, als bei der Statik-Gruppe (vgl. Verhallen & Bus, 2010, S. 54-61).

4.4 Bemerkungen

Beide Studien wurden mit fremdsprachigen Kindern aus Familien mit geringem Einkommen durchgeführt. Die Kinder wurden in zwei Bereichen getestet. Zum einen wurden ihre Sprachfähigkeiten mit einem dänischen standardisierten Kindergarten-Test untersucht. Alle Kinder, welche mit 50% oder weniger abschnitten, wurden in die Testreihe aufgenommen. Andererseits mussten sie beim nonverbalen Intelligenztest in der Norm abschliessen.

Meine Untersuchung richtet sich nicht ausdrücklich auf Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. Sicherlich gibt es fremdsprachige Kinder mit Wortschatzproblemen, welche logopädische Unterstützung brauchen. Die Fremdsprachigkeit ist aber kein Kriterium für die Aufnahme in eine semantisch-lexikalische Therapie, es kann jedoch ein wichtiger Faktor für die Diagnosestellung und Therapieplanung sein. Es gilt demnach anzumerken, dass die Studie mit Vorbehalt direkt zu übernehmen ist. Das Alter der Studienkinder ist mit meiner Auswahl identisch, nicht aber die vorausgesetzte Fremdsprachigkeit. Zudem wäre Deutsch die Zweitsprache der Kinder und nicht Dänisch, wie bei den beiden Studien.

In Hinblick auf meine Forschungsfrage ist die Erkenntnis des rezeptiven und expressiven Wortschatzzuwachses von grosser Bedeutung. Den stärksten Sprachzuwachs erreichten die Gruppen, welche die animierte Version mehrfach konsumiert haben. Diese zwei Grunderkenntnisse zeigen die unterstützende Fähigkeit der Apps für die semantisch-lexikalische Therapie auf.

Weiter arbeite ich nun die genauen Aspekte eines animierten Bilderbuches heraus, welche spezifisch die semantisch-lexikalische Therapie unterstützen.

5 Erarbeitung der unterstützenden Aspekte

Im folgenden Kapitel erarbeite ich nun unterstützende Aspekte. Kriterien für die Auswahl liefert die Forschungsfrage. Die Aspekte sollen einerseits die semantisch-lexikalische Therapie unterstützen und andererseits aufzeigen, welche Art und Form von Animation dieser Therapie dient. Zudem sollen die Aspekte der Entwicklung eines fünfjährigen Kindes angepasst sein. Der Einfachheit halber benutze ich von nun an nur noch den Ausdruck ‚Aspekte‘ und schliesse damit die oben gemachten Erläuterungen ein.

Voraussetzung für das Herausschälen der Aspekte ist die Wahl des animierten Bilderbuchs. Im kommenden Kapitel beschreibe ich die Faktoren, welche bei der Auswahl des Apps wichtig sind.

5.1 Appauswahl einschränken

Ich wähle ein animiertes Bilderbuch anhand folgender Kriterien aus:

Erstens muss es für Kindergartenkinder angepasst sein. Ich richte mich hier nach den Angaben des Herstellers.

Zweitens soll das Thema der Geschichte für ein fünfjähriges Kind kindgerecht und attraktiv sein. Im Kapitel 3.3 Entwicklung von Medienkompetenz beschreibt Carlton, welche Themen für Kinder von 2-6 Jahren interessant sind. Seine Erkenntnisse liefern mir die Grundlage für die Themenwahl.

Folgende Gebiete beschreibt er:

- versorgt, verwöhnt, geliebt zu werden
- Eifersucht, Wut über Liebesentzug
- selbst jemand versorgen zu dürfen (Tier, Pflanze, Puppen)
- selbstständig, unabhängig sein
- stolz sein auf eine eigene Leistung, das eigene Aussehen oder den eigenen Besitz.

(vgl. Charlton, 2007, S. 34)

Als dritten Punkt beachte ich die Laufzeitdauer der Geschichte. Als Richtwert nehme ich die 5-minütige Dauer von *Winnie the witch* aus den Studien.

Der letzte Punkt betrifft die Animationen. Das App braucht eine Vorlesefunktion. Gut wäre die Möglichkeit zur Ausblendung der Schrift. Somit können sich die Kinder voll und ganz auf das Lautsprachliche konzentrieren. So gut wie möglich soll das App ohne Interaktionen, wie Seitenblättern oder Figurenantippen, funktionieren. Wenn der Zuschauer durch Antippen von Dingen auf dem Bild Aktionen hervorrufen kann, bedeutet dies, dass die Aktion nicht zeitgleich zum Vorlesen des dazugehörigen Wortes geschieht. Somit fehlt dem Kind die wichtige Wort-Aktion-Verknüpfung. Eine Auto-playfunktion ist also wünschenswert. Zum einen für den späteren Einsatz in der The-

rapie, als auch für die eigenständige Nutzung zu Hause. Einige Ideen dazu wurden in Kapitel 3.5 angedacht.

Für diese Grundkriterien mache ich ein Raster. Die ersten vier Kategorien sollten die App meiner Meinung nach erfüllen. Die unteren zwei Kategorien sind wünschenswert. Dieses Raster macht die Auswahl des Apps übersichtlich und effizient.

Tabelle 2: Grundkriterien für App

Name App:	
Alterskategorie?	
Thema kindgerecht nach Charltons Kategorien?	
Laufzeitdauer?	
Vorlesefunktion?	
Schriftausblendung?	
Autoplay?	

Die Zusammenstellung der Kriterien für die Appwahl ist mit diesem Schema gemacht. Der nächste Schritt ist nun die Zusammenstellung der Aspekte.

5.2 Die Aspekte

5.2.1 Vorüberlegungen

Das Kapitel 2 ‚Semantisch-lexikalischer Spracherwerb‘ hat viele unterstützende Effekte hervorgebracht. Ich werde nun eine Auswahl treffen. Die Möglichkeit der Überprüfbarkeit ist ein wichtiges Auswahlkriterium. Je nach Aspekt variiert sie extrem, was die Subjektivität und die Zeitintensität betrifft. Ich versuche möglichst effizient überprüfbare und objektivierbare Aspekte auszuwählen. Das Eindämmen der Zeitbeanspruchung mache ich auch im Hinblick darauf, dass andere Personen diese Aspektbeurteilung auch anwenden können. Die Auswahl der Aspekte ist teils subjektiv, wobei aber alle ausgewählten Aspekte theoretisch hergeleitet sind.

Bei den Argumenten, welche ich aus den zwei Studien des Kapitels 4 ‚Studien über den Effekt von animierten Bilderbüchern‘ herausnehme, beschränke ich mich ebenfalls. Ich verwende nur die Ergebnisse, welche den Wortschatz betreffen. Die Effekte zur Syntax und zum Verständnis des Textes entsprechen nicht meiner Fragestellung.

Einige Überprüfungen verlangen die Herausarbeitung der Schlüsselwörter des animierten Bilderbuches. Dies sind Wörter, welche für das Grundverständnis der Geschichte wichtig sind. Diese Auswahl treffe ich selber. Diese Wörterliste ist die Grundlage für die genaue Untersuchung von wortbasierten Effekten.

5.2.2 Die Wahl

Die Studien haben gezeigt, dass der expressive Wortschatz bei den animierten Bilderbüchern grösser war, als bei den statischen. Dieser Effekt verstärkte sich noch durch die vierfache Abspielung.

Ich kann also festhalten, dass der expressive Wortschatz eines Kindes durch die Animierung des Bilderbuches am meisten wächst. Der rezeptive Wortschatz wächst bei der animierten wie auch der statischen Bilderbuchversion. Somit beeinflusst die Mehrfachabspielung eines animierten Bilderbuches den rezeptiven und expressiven Wortschatz positiv. Diese Erkenntnis steht im Einklang mit dem Hebb'schem Gesetz. Je mehr Verknüpfungen im Hirn zu einem Wort entstehen, umso gefestigter sind die Speicherung und der Abruf von Wörtern. Die Musik, die videobasierten Effekte und die Geräusche bieten solche zusätzlichen Anknüpfungspunkte. Der unterstützende Effekt der Animationen der Bilderbücher in der semantisch-lexikalischen Therapie ist demnach belegt.

Diese Erkenntnis berechtigt die ausdifferenzierte Ansicht animierter Bilderbücher anhand von Aspekten. Dies soll helfen, aus dem App-Dschungel die passendsten für die semantisch-lexikalische Therapie herauszupicken. Diese Aspekte sollten aufgrund ihrer theoretischen Grundlage den Effekt von animierten Bilderbüchern auf den Wortzuwachs noch zusätzlich unterstützen. Ich überprüfe diese Annahme aber nicht empirisch.

Der *unattended-speech-effect* (Kapitel 2.3) zeigt, dass Musik und Geräusche nicht störend für die Merkfähigkeit sind. Nur phonologisch ähnliche Laute würden diese stören. Die Geräusche der Animationen sollten also nicht Wörter oder Silben sein. Geräusche anderer Art sind wie oben beschrieben unterstützend für den Wortschatzerwerb.

Die phonologische Repräsentationsform, die Prosodie der Wörter helfen dem Memorieren und wiedererkennen von Wörtern. Dies ist wichtig, da Kinder Schlüsselwörter anhand der metrischen Form besser wiedererkennen (Kapitel 2.1.2). Bei der prosodischen Untersuchung beschränke ich mich auf die Feststellung, ob prosodisch oder unmelodisch, roboterähnlich vorgelesen wird.

Falls unter den Schlüsselwörtern phonologisch ähnliche Wörter (Reime und Alliterationen) vorkommen, sollten diese gut abgegrenzt sein. Diese Abgrenzung kann beschreibender oder animierter Art sein (Kapitel 2.1.2). Dies unterlegt auch der Effekt der proaktiven Interferenz (Kapitel 2.3).

Das Vokabular der animierten Geschichte soll hauptsächlich aus *basic level objects* bestehen. Diese werden zuerst gelernt, da sie den Alltagsworten der Kinder am nächsten sind (Kapitel 2.1.1). Zum einen werde ich die Schlüsselwörter nach dem Hierarchischen Ordnungsprinzip untersuchen. Ein gutes Resultat ist durch die Dominanz von *basic level objects* gegeben.

Ein wichtiger Faktor für die Verbesserung von Wortfindungsstörungen ist die multimodale Assoziationsbildung zu Wörtern (Kapitel 2.1.1). Je mehr Anknüpfungspunkte man zu einem Wort hat, umso gefestigter ist es. Die Grundlage für solche Anknüpfungen bieten neben der bildlichen Präsentation die Animationen. Dies kann durch ein Geräusch, eine ausgeführte Bewegung oder eine Hervorhebung durch *zoom*, *pan* oder *edits* sein. Ich untersuche, ob die unterstützenden Animationen auf Schlüsselwörter abgezielt sind. Dazu ermittle ich zuerst, welche Effekte überhaupt von der ausgewählten App genutzt werden.

Danach prüfe ich, ob die wichtigsten Anknüpfungspunkte auch wortartenspezifisch passend sind. Grundlage dafür liefert die Neuropsychologie (Kapitel 2.1.1). Neuropsychologisch ist von Nomen die starke visuelle Repräsentation im Gehirn erwiesen. Sie sollten also so oft wie möglich bildlich dargestellt sein. Verben haben starke Verknüpfungen mit motorischen Assoziationen. Eine Unterstützung für den Wortschatzerwerb bei Verben ist also die videoanimierte Darstellung des Verbes. Beim Adjektiv ist es hauptsächlich bei den relativen hilfreich, wenn diese im Kontext visuell aufgegriffen werden. Somit kann der Zuseher das Adjektiv in der relativen Situation einschätzen und hat einen weiteren Anknüpfungspunkt. Dies gilt auch für die absoluten Adjektive. Hiermit untersuche ich also das multimodale Assoziationspotential der Animationen.

Der Wortschatz der Geschichte, bzw. der Schlüsselwörter, sollte hauptsächlich Nomen beinhalten. Diese machen die Hälfte unseres Wortschatzes aus. Verben machen einen geringeren Wortschatzanteil aus als die Nomen, und Adjektive noch einen kleineren als die Verben (Kapitel 2.1.1).

Das *semantic and syntactic bootstrapping* zeigt einen weiteren Aspekt auf, welchen ich in meine Tabelle integriere. Er besagt, dass Kinder aus Wörtern von verschiedenen Sätzen, welche das Wort enthalten, eine Bedeutung ziehen können (Kapitel 2.1.1). Sie nutzen dazu nicht nur den inhaltlichen Gehalt der Satzglieder sondern auch die syntaktischen Aspekte. Folglich ist die Mehrfachnennung von wichtigen Wörtern in verschiedenen Varianten unterstützend für den Wortschatzerwerb.

Weitere Effekte werde ich nicht integrieren. Beispielsweise der Wortlängeneffekt: er käme bei der direkten Wiedergabe von Gehörtem zum Zuge. Da es hier aber um die langfristige Speicherung und Verknüpfung von Wörtern geht, spielt er keine grosse Rolle.

5.3 Tabellen für die Auswertung der Apps

Die vorangehenden Ausführungen führen mich dazu, zwei weitere Tabellen¹⁰ für die Analyse zu erarbeiten. Die eine ist für die Schlüsselwortanalyse, die andere für die Untersuchung der zusätzlich unterstützenden Aspekte.

Tabelle zur Schlüsselwortanalyse

Diese Tabelle zeigt die Schlüsselwörter auf und analysiert diese nach dem hierarchischen Ordnungsprinzip und den Wortarten. Beim Auswahlverfahren richte ich mich nach den Studien. Dort sind aus den 533 Wörtern 42 Nomen, Verben und Adjektive ausgewählt worden, welche für das Verständnis wichtig sind. Es sollten also circa 12% der Wörter als Schlüsselwort deklariert werden. Da die Schlüsselwörter in der Studie nur Nomen, Verben und Adjektive umfassen, kommen Wörter anderer Wortarten nicht in meine Schlüsselwortanalyse (Bsp.: Numerale: erstens, zweitens, drittens; Adverbien: oben, unten).

¹⁰ Die Erarbeitung der ersten Tabelle zur Auswahl des Apps wird im Kapitel 5.1 dargelegt.

Wörter, die in verschiedenen Wortarten vorkommen, aber in der gleichen Wortfamilie sind, fasse ich als ein Schlüsselwort zusammen (Bsp.: ‚fliegen‘ umfasst auch ‚Flieger‘ oder ‚flog‘).

Die Einteilung nach der hierarchischen Ordnung kann ein Stolperstein sein. Das Problem der Gliederung ist, dass das gleiche Wort Hyper- und Hyponym sein kann (Bsp.: Freund: kann Hyperonym von Schulfreund sein oder Hyponym von Mensch). Die Einteilung ist abhängig vom Wissensnetz des Empfängers. Da ich das Wissen des App-Konsumenten nicht überprüfe, ist meine subjektive Einschätzung des Wissens eines Fünfjährigen die Grundlage für diese Ordnung.

Diese Tabelle zeigt noch einen weiteren wichtigen Punkt betreffend multimodaler Assoziationsbildung auf. Man kann aus der Tabelle herauslesen, ob ein Wort mit der Wortart entsprechend begünstigenden Animation dargestellt ist (Nomen und Adjektive: visuell, Verben: motorische Funktion).

Tabelle 3: Beispiel Schlüsselwortanalyse

Schlüsselwort	Nomen	visuelle Verknüpfung	Verb	motorische Verknüpfung	Adjektiv	visuelle Verknüpfung	basic level object	Hyperonym	Hyponym
Tisch	1	1					1		
Möbel	1							1	
Nachttisch	1								1
Total:	3	1	0	0	0	0	1	1	1

Total Schlüsselwörter:	3
------------------------	---

Die zweite Tabelle beinhaltet alle anderen im Kapitel 5.2.1 erwähnten Effekte:

Tabelle 4: Unterstützende Aspekte von Apps für den Wortschatzzuwachs

	ja	nein	Beispiel/Erklärungen
<i>pan</i> Effekte?			
<i>zoom</i> Effekte			
<i>edit</i> Effekte?			
Musik?			
Geräusche?			
Geräusche sind wort- und silbenfrei?			
Prosodisch gesprochen?			
Phonologisch ähnliche Wörter? Abgrenzung?			
<i>semantic and syntactic bootstrapping</i> ?			

Für die Auswertung dieser Tabelle ist folgendes wichtig: Nicht nur die Anzahl von Ja und Nein geben Aufschluss über die zusätzlich unterstützenden Qualitäten des Apps. Ein weiterer Faktor spielt die Varianz der Beispiele. Beispielsweise beim *semantic and syntactic bootstrapping*: Wird ein Wort häufig wiederholt, bestärkt es das *bootstrapping*. Wenn viele Wörter oft wiederholt werden hat das nochmals einen zusätzlichen positiven Aspekt. Zudem erschwert die Auswertung noch ein weiterer Aspekt. Ein Nein ist nicht in jedem Fall negativ. Bei der Spalte zu den phonologisch ähnlichen Wörtern ist deren Fehlen unbedeutend. Bedeutend wäre, ob bei einem Ja diese Ähnlichkeiten abgegrenzt werden. Falls sie es nicht sind, ist ein Ja eher negativ für den Wortschatzzuwachs. Sind die Wörter aber gut abgegrenzt, ist das eine gute Grundlage für eine Erweiterung des Wortschatzes.

Diese Liste muss also neben dem Auszählen der Ja und Neins noch genauer analysiert werden. Grundlage für die genaue Analyse bietet die Spalte ‚Beispiele/Erklärungen‘.

Nun sind die Aspekte hergeleitet und tabellarisch geordnet. Anhand der drei Tabellen kann nun ein App analysiert werden.

6 Beurteilung eines animierten Bilderbuches

Ich suche nun ein konkretes App aus und analysiere dies anhand der ausgearbeiteten Tabellen. Ich habe mich entschieden, mich auf die Betrachtung eines animierten Bilderbuches zu beschränken. Ich denke, diese eine Analyse zeigt sehr gut auf, wie man weitere Apps anhand der drei Tabellen einschätzen kann.

Mir fällt die Wahl des Apps sehr schwer. Ich bin eine leidenschaftliche Bilderbuchleserin und habe somit eine grosse Auswahl an Bilderbuchapps. Meine erarbeitete Tabelle hilft mir beim Eliminieren.

6.1 Analyse der Grundaspekte

Ich habe das App ‚Piet und das Geheimnis des Fliegens‘ von Tobias Bungter ausgewählt. Als Grundlage für die folgenden Untersuchungen habe ich den Text von Piet in einem Dokument transkribiert. Er ist nach der Seitenzahl von den Bildern gegliedert. Das App selber gibt die Seitenzahl aber nicht an. Dieses Dokument befindet sich im Anhang.

Tabelle 5: Grundaspekte von 'Piet und das Geheimnis des Fliegens'

Name App: ‚Piet und das Geheimnis des Fliegens‘ von Tobias Bungter	
Alterskategorie?	4+
Thema kindgerecht nach Charltons Kategorien?	Ja. - selbstständig, unabhängig sein - stolz sein auf eine eigene Leistung - geliebt zu werden
Laufzeitdauer?	4min 40 sec
Vorlesefunktion?	Ja
Schriftausblendung?	Ja
Autoplay?	Ja

6.2 Schlüsselwortanalyse

Die Geschichte besteht aus insgesamt 582 Wörtern. Ich habe 68 Schlüsselwörter ausgesucht. Die Wörter sind zum Dienste der Übersicht nach Wortarten und alphabetisch geordnet.

Tabelle 6: Schlüsselwortanalyse von 'Piet und das Geheimnis des Fliegens'

Schlüsselwort	Nomen	visuelle Verknüpfung	Verb	motorische Verknüpfung	Adjektiv	visuelle Verknüpfung	basic level object	Hyperonym	Hyponym
Ast	1	1					1		
Augen	1	1					1		
Boden	1	1					1		
Drachen (Drache)	1	1					1		
Drehungen	1	1					1		
Eltern	1	0						1	
Ende	1	0							

Schlüsselwort	Nomen	visuelle Verknüpfung	Verb	motorische Verknüpfung	Adjektiv	visuelle Verknüpfung	basic level object	Hyperonym	Hyponym
Erde	1	0						1	
Fischen (Fisch)	1	1					1		
Flamingos (Flamingo)	1	1					1		
Flügel	1	1					1		
Flugschule	1	1							1
Freund	1	0							1
Gestalten (Gestalt)	1	0							1
Himmel	1	1					1		
Kunststücke	1	1					1		
Loopings	1	1					1		
Luft	1	0					1		
Nacht	1	1					1		
Nest	1	1					1		
Nichtnasswerden ¹¹	1	1							1
Regen	1	1					1		
Rollen	1	1					1		
Schnabeldrunterstecken	1	1							1
Schönfedernvorzeigen	1	1							1
Tanne	1	1							1
Trick	1	0					1		
Vögel (Vogel)	1	1						1	
Vogelfest	1	1						1	
Vollmond	1	1							1
Waldrand	1	0							1
Welt	1	0					1		
Wind	1	0					1		
Wipfel	1	1							1
Wolken	1	1					1		

¹¹ ‚Nichtnasswerden‘ werte ich hier als Nomen, da es als solches im App verwendet wird. Dies gilt auch für ‚Schnabeldrunterstecken‘ und ‚Schönfedernvorzeigen‘. Den inhaltlichen Bezug zu Verben und Adjektiven werte ich nicht aus.

Schlüsselwort	Nomen	visuelle Verknüpfung	Verb	motorische Verknüpfung	Adjektiv	visuelle Verknüpfung	basic level object	Hyperonym	Hyponym
Zweig	1	1							1
zu Fuss gehen			1	1					
einschlafen			1	0					
fange (fangen)			1	0					
flattert (flattern)			1	1					
fliegen			1	1					
formten (formen)			1	1					
half (helfen)			1	0					
hüpfte (hüpfen)			1	1					
klettert			1	1					
machten nach (nachmachen)			1	1					
nach oben trug (tragen)			1	1					
piepten (piepen)			1	1					
rauschten (rauschen)			1	0					
sah (sehen)			1	1					
schloss (schliessen)			1	1					
spielen			1	0					
sprich (sprechen)			1	1					
stand (stehen)			1	0					
streckte (strecken)			1	0					
stürzte (stürzen)			1	1					
verstecken			1	0					
wachten auf (aufwachen)			1	1					
allein					1	0			
beste					1	0			
einfach					1	0			
entsetzt					1	1			
glücklich					1	1			
gut					1	0			
hell					1	1			
höher					1	1			
schön					1	1			

Schlüsselwort	Nomen	visuelle Verknüpfung	Verb	motorische Verknüpfung	Adjektiv	visuelle Verknüpfung	basic level object	Hyperonym	Hyponym
zufrieden					1	0			
Total:	36	26	22	14	10	5	21	4	11
Total Schlüsselwörter:	68								

Die Auswertung ergibt das erwünschte Verhältnis der drei Wortarten. Nomen hat es doppelt so viele wie Verben. Adjektive sind am wenigsten vorgekommen. Erfreulich ist, dass bei allen Wortarten multimodale Verknüpfungen vorkommen. Bei Nomen haben 26 von 36 eine visuelle Referenz, bei den Adjektiven gilt dies für die Hälfte. Von den 22 ausgewerteten Verben sind 14, also mehr als die Hälfte, mit einem Effekt betreffend Motorik dargestellt. Ich werte dies als ein gutes Ergebnis.

Es kommen am meisten *basic level objects* vor, was dem Alter eines fünfjährigen Kindes entspricht.

Was bei dieser Tabelle verloren geht, sind alle Effekte, welche zusätzliche Verknüpfungen bilden, nicht aber als die neuropsychologisch besten befunden wurden (Verb ist visuell verknüpft, nicht motorisch). Es kommen also noch mehr Wort-Animation-Verknüpfungen vor, als die Tabelle aufzeigt.

6.3 Weitere unterstützende Aspekte für den Wortschatzerwerb

Die Angabe der Seitenzahl bezieht sich auf meine Nummerierung der Transkription. Das App selber zeigt keine Seitenzahlen an. Wenn Effekte wiederholt vorkommen, gebe ich eine Seitenzahl als Beispiel an.

Tabelle 7: Unterstützende Aspekte von 'Piet und das Geheimnis des Fliegens' für den Wortschatzzuwachs

	ja	nein	Beispiel/Erklärungen (Seitenzahl)
<i>pan</i> Effekte?	ja		- Mama, Piet und seine zwei Geschwister laufen den Hügel rauf (1). - Piet hüpft Zweige rauf (11). - Piet springt vom Tannenwipfel runter und Tannenäste sausen an ihm vorbei bis er auf der Erde landet (14).
<i>zoom</i> Effekte?		nein	Es gibt zwar Nahaufnahmen (Bsp.: Mama beim Schimpfen (2)), aber keine videobasierte <i>zoom</i> 's.
<i>edit</i> Effekte?	ja		laufen (1), Schnabelbewegungen (2), Augenzwin-

	ja	nein	Beispiel/Erklärungen (Seitenzahl)
			kern (2), hüpfen (13), hoch- und runter schauen durch Kopf und Augenbewegung (13), fliegen (15), Looping machen (17), rollen (18), drehen von Piet (19)
Musik?		nein	
Geräusche?			Schlafgeräusch (5), Regentropfen (7), Flattergeräusche (8), Hüpfgeräusch (11), Rauschen bei Wolken (14), Windpfeifen (14), Vogelgezwitscher (21), Blättergeräusch bei Seitenwechsel (1-25)
Geräusche sind wort- und silbenfrei?	ja		
Prosodisch gesprochen?	ja		Lebendig gesprochen; direkte Rede (2); Tempo angenehm
Phonologisch ähnliche Wörter? Abgegrenzt durch Animation?		nein	
<i>semantic and syntactic bootstrapping?</i>			<p>nah, Wolken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Wolken waren schon ganz nah. (13) - Die Wolken kamen immer näher. (14) <p>Flügel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warum haben wir Flügel? (3) - Flügel sind für Vieles gut. (4) - Immer wenn er im Nest war, breitete er seine Flügel aus und flatterte vorsichtig damit (10). - Er streckte seine Flügel soweit er konnte (14). <p>Tanne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da stand eine Tanne, die ihre Zweige zum Boden hängen lies (12). - „Komm ruhig rauf“, sagte die Tanne, „ich habe nichts dagegen.“ (13) - ... rief Piet und stürzte sich vom Wipfel der Tanne (14). <p>hüpfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piet hüpfte auf den untersten Zweig. (13) - Piet hüpfte auf den nächsten Ast ... (13) <p>Zweige:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da stand eine Tanne, die ihre Zweige zum Boden hängen lies (12). - Piet hüpfte auf den untersten Zweig (13). - Die Zweige rauschten an ihm vorbei (14). <p>Augen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piet schloss die Augen... (15). - Er machte die Augen auf und sah, dass er mitten

	ja	nein	Beispiel/Erklärungen (Seitenzahl)
			in den Wolken war (15). fliegen: - „ich will fliegen!“ (2) - Piet aber flog zu seinen Eltern und half ihnen die Flügel zu bewegen (22). - Es dauerte eine Weile, aber schliesslich flogen auch sie... (22).

Bei der App ‚Piet und das Geheimnis des Fliegens‘ werden einige *pan* Effekte genutzt. Die fett markierten Wörter sind Schlüsselwörter, welche mit diesem Effekt aufgegriffen werden.

Zoom Effekte hat das Bilderbuch keine. Hingegen kommen viele *edit* Effekte vor. Meistens werden dabei durch Animation Bewegungen aufgenommen. Beispielsweise bewegt sich der Schnabel, wenn Piet spricht oder er flattert mit den Flügeln.

Musik wird keine verwendet, jedoch untermalen viele Geräusche das Geschehen. Die gesamte Geräuschkulisse dieses Apps beinhaltet keine silben- oder wortbasierte Laute. Es sind also alle Geräusche unterstützend für den Wortschatzerwerb da sie nach dem Hebb’schen Gesetz wirken.

Die Geschichte ist mit viel Beachtung der Prosodie gesprochen. Es wird in einem angenehmen Tempo erzählt, direkte Reden sind lebendig und von ihrem Sprecher differenziert erzählt.

Ich konnte keine phonologisch ähnlichen Wörter finden. Somit komme ich bereits zum letzten unterstützenden Aspekt, dem *semantic and syntactic bootstrapping*. Hier konnte ich viele Beispiele aufführen, da Schlüsselwörter in der Geschichte oft an verschiedenen Stellen wiederholt werden. Die alleinige Wiederholung bringt diesen Effekt nicht hervor. Dafür ist es notwendig, dass die Wörter in verschiedenen Satzgefügen vorkommen. Meine Beispielliste zeigt genau solche Sätze auf. Sie ist, obwohl sie nur beispielhaft geführt ist, sehr lang geworden. Auffallend ist weiter, wie viele unterschiedliche Beispiele ich zu den grundlegenden Schlüsselwörtern wie fliegen, Wolke, Tanne und Flügel aufführen konnte.

6.4 Schlussfolgerung

Mein Fazit fällt nach diesen Analysen positiv aus. Das App ‚Piet und das Geheimnis des Fliegens‘ greift durch Animationen viele positive Aspekte für den Wortschatzerwerb auf. Somit werden dem Kind viele verschiedene Anknüpfungspunkte und Assoziationen geboten. Natürlich wäre es noch optimierbar beispielsweise durch den Einbezug von Musik oder einem Lied. Oder der *zoom* Effekt könnte die Dringlichkeit gewisser Aussagen oder Objekte noch unterstreichen. Wünschenswert wäre dies bei den Flügeln. Diese sind verbal und visuell stets präsent, jedoch abgesehen von dem animierten Flügelschlagen nie richtig ins Bild gesetzt. Sie sind meist zusammen mit Anderem auf dem Bild zu finden. Grundsätzlich bietet dieses App viele unterstützende Aspekte für die semantisch-lexikalische Therapie.

Zu guter Letzt weise ich nochmals auf den positiven Effekt der Mehrfachabspielung hin. Hier liegt der Gedanke nahe, die Apps als Zusatz zur Therapie zu gebrauchen. Wenn die Kinder und Eltern mit deren Nutzung vertraut sind, man sie einführt, könnte das animierte Bilderbuchanschauen die alltäglich sprachlichen Reize durch deren Nutzung zu Hause ergänzen. Zudem darf nicht vergessen werden, dass die Verarbeitung von medienbasierten Geschichten mit der Erlebniswelt des Kindes verknüpft werden soll. Dies würde auch für eine Anleitung der Bezugspersonen sprechen.

Wie ein App in die Therapie integriert werden kann, schneide ich im Kapitel 3.5 kurz an.

7 Beantwortung der Forschungsfrage

Ausgangspunkt meiner Arbeit war herauszufinden, wie animierte Bilderbücher die semantisch-lexikalische Therapie unterstützen. Folgendes sind meine Resultate:

Tabelle 8: Zusammenstellung von unterstützenden Aspekten

Thema kindgerecht	Thema aus einer dieser Kategorien: - versorgt, verwöhnt, geliebt zu werden - Eifersucht, Wut über Liebesentzug - Selbst jemand versorgen zu dürfen (Tier, Pflanze, Puppen) - selbstständig, unabhängig sein - Stolz sein auf eine eigene Leistung, das eigene Aussehen oder den eigenen Besitz.
Schlüsselwörter Nomen	- visuelle Verknüpfung - <i>basic level objects</i> sind am häufigsten - grösster Anteil der Schlüsselwörter - phonologisch ähnliche Wörter sind abgegrenzt
Schlüsselwörter Verben	- motorische Verknüpfung - mittlerer Anteil der Schlüsselwörter - phonologisch ähnliche Wörter sind abgegrenzt
Schlüsselwörter Adjektive	- visuelle Verknüpfung - geringster Anteil der Schlüsselwörter - phonologisch ähnliche Wörter sind abgegrenzt
Animationen zu Schlüsselwörtern	<i>pan</i> Effekte <i>zoom</i> Effekte <i>edit</i> Effekte Musik Geräusche

	Geräusche sind wort- und silbenfrei
Sprechweise	prosodisch
Wiederholung der Schlüsselwörter	<i>semantic and syntactic bootstrapping</i>
Anzahl der Nutzung	mehrfache Nutzung vergrößert Wortschatzerwerb

Für die Überprüfung eines Apps nach diesen Aspekten habe ich im Kapitel 5 drei Tabellen erarbeitet. Diese erleichtern den Check einer App für interessierte Logopädinnen und Logopäden.

Obwohl die Aspekte theoriebasiert hergeleitet sind, sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu geniessen. Einerseits ist die Auswahl der Aspekte subjektiv erfolgt. Es kann also nicht von einer absoluten Liste ausgegangen werden. Weiter ist zu beachten, dass die Studien mit fremdsprachigen, dänischen Kindern durchgeführt wurden. Meine Frage zielt auf fünfjährige Kinder aus der Schweiz mit Problemen in der Semantik-Lexik ab. Diese können natürlich auch fremdsprachig sein, müssen es aber nicht.

Nicht zu vergessen ist der Aspekt der Verarbeitung von medialen Einflüssen, welcher in Kapitel 3 dargelegt wurde. Die Nutzung eines Apps in der Therapie ist meiner Meinung nach legitim. Grundlage dafür sind die erarbeiteten Aspekte. Der Einsatz ist als Ergänzung, bzw. wie in der Forschungsfrage formuliert, als Unterstützung der Therapie gedacht, und nicht als Basis. Wichtig ist dabei zudem das Aufgreifen und Verarbeiten der Inhalte in der Alpha-Welt. Gleichzeitig soll das Kind in der Entwicklung seiner Resilienz unterstützt werden. Ob diese Verarbeitung mit Bezugspersonen oder Therapeutinnen geschieht, ist nicht vordergründig. Wichtig scheint mir noch anzufügen, dass diese Apps das Setting des Büchervorlesens nicht ersetzen sollten. Diese Interaktion zwischen Bezugspersonen und Kind bietet soziale Aspekte, welche beim Durchgehen der animierten Bilderbücher nicht zum Zuge kommen.

Wünschenswert wär nun die Überprüfung meiner Aspekte anhand einer Studie oder die Erarbeitung eines Apps, welches perfekt nach den Aspekten entwickelt wird. Diese Wünsche führen mich zu meiner abschliessenden Reflexion und dem Ausblick.

8 Ausblick und Reflexion

Die Wünsche und den Ausblick stelle ich zurück und reflektiere zuerst den Arbeitsprozess dieser Bachelorarbeit.

Die schwersten Brocken auf meinem Weg zur Bachelorarbeit waren die vielen Rückschläge auf der Suche nach empirischen Studien im Zusammenhang mit der Wirksamkeit vom Einsatz von Tablet PCs. Durch hartnäckiges Nachhacken bei Fachkräften aus dem Bereich der Medienforschung erhielt ich zwar Antworten, leider aber hatten auch diese keine Kenntnis von solchen Studien. Ich sei meiner Zeit voraus, war meist

das Fazit. Glücklicherweise stiess ich auf die Studien über die animierten Bilderbücher, sozusagen die Vorreiter der heutigen Apps. Darauf konnte ich meine Recherchen basieren und die Fragestellung verfeinern. Ich habe viel gelernt während dem Arbeitsprozess dieser Arbeit. Ich konnte mein Fachwissen im Bereich der Semantik-Lexik und Medien vertiefen. Geblieben ist mir die Wichtigkeit der Verknüpfung von der Alpha- und Beta-Welt und die Notwendigkeit das Kind auf dem Weg zur eigenen Resilienzentwicklung zu begleiten.

Mittlerweise sehe ich nun auch, dass ein Schritt zurück manchmal auch ein Schritt vorwärts sein kann. Ich spreche hier auf mein übermotiviertes Ziel an, eine Weiterbildung zum Thema ‚Nutzung von Tablet PCs in der Logopädie‘ zu machen. Durch das Eingrenzen des Themas konnte ich vertieft in meine Recherchen eintauchen. Ich denke, ohne diesen Schritt wäre das Forschen viel oberflächlicher und auch unbefriedigender ausgefallen.

Trotz dem geforderten Durchhaltevermögen und dem Schritt zurück habe ich nie das Interesse und die Lust am Recherchieren auf diesem Gebiet verloren. Somit reizt es mich nun auch weiterhin, meine Erkenntnisse zu festigen. Zudem würde ich für das Kind, welches zu mir in die Logopädietherapie kam (siehe Kapitel 1.1), diese Erkenntnisse nun nutzen. Auch könnten meine Erkenntnisse in einer Studie überprüft und eventuell erweitert werden. Gibt es eventuell Unterschiede zu den Erkenntnissen, welche das dänische Forschungsteam der Leiden University gemacht hat, da die Kinder nicht zwingend fremdsprachig sind? Am meisten lockt mich aber der Gedanke auf Grund meiner erarbeiteten Aspekte selber ein App zu entwickeln. Betreffend der Semantik-Lexik wäre es interessant, diese in verschiedenen Wortschatzsegmenten (Essen und Trinken, Tiere, Körper usw.) herzustellen und dabei eventuell verschiedene Alterskategorien zu berücksichtigen. Interessant finde ich auch die Forschungsrichtung für den Bereich ‚Logopädietherapie mit Erwachsenen‘. Beispielsweise kann für Aphasiker der Einsatz von Apps eine neue Welt öffnen.

Meine zukünftige Arbeit als Logopädin wird immer wieder durch den Einsatz von Tablet PCs unterstützt sein, wenn auch stets mit Vorsicht, im Hinblick auf die wichtige Vorreiterrolle, welche man als Logopädin hat.

9 Literaturverzeichnis

- Gadler, H., (2006). *Praktische Linguistik* (4. erweiterte und aktualisierte Auflage). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Glück, Ch.W., (2010). *Kindliche Wortfindungsstörungen. Ein Bericht des aktuellen Erkenntnisstandes zu Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4. durchgesehene Auflage). Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Kolonko, B. (2011) *Spracherwerbsstörung Semantik und Lexik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Rickheit, G., Sichelschmidt L. & Strohner H. (2007). *Psycholinguistik* (2. Auflage). Tübingen: Stauffenburg.
- Schäfer, G. (2007). Medienkinder von Geburt an. Medienaneignung in den ersten sechs Lebensjahren. In H. Theunert (Hrsg.), *Das Kind in der Bildungswelt. Medienhandeln in der frühen Kindheit* (s. 59-78). München: kopead.
- Süss, D., Lampert C. & Wijmen Ch. W. (2010). *Medienpädagogik. Ein Studienbuch zur Einführung* (1. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Szagun, G. (2007). *Das Wunder des Spracherwerbs. So lernt ihr Kind sprechen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Szagun, G. (2010). *Sprachentwicklung beim Kind*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Wendlandt, W. (2000). *Sprachstörungen im Kindesalter* (4. überarbeitete Auflage). Stuttgart: Georg Thieme.

Artikel aus Zeitschriften

- Schuppisser, R. (2012). Für den Appetit auf Apps. *NZZ am Sonntag*, 19. Februar 2012, S. 62.
- Büchler, N. (2012). Wisch oder weg?. *wireltern*, 9/2012, S. 32-37.
- Bradshaw, D., Palin, A., Chan, W., Nuttall, Ch., Petroff, A. & Smith, E. (2012). To dominate in class, tablets will need to let us take notes. *Financial Times* (March 12 2012) S. 2.

- Donzé, R. (2012a). Was Schüler am Computer lernen, ist Glücksache. *NZZ am Sonntag, Bund Bildung, 21. Oktober 2012, S 2-3.*
- Donzé, R. (2012b). Widerstände und Ängste der Lehrer werden verschwinden. *NZZ am Sonntag, Bund Bildung, 21. Oktober 2012, S 13.*
- Verhallen, M.J.A.J., Bus, A. G. & de Jong, M.T. (2006). The Promise of Multimedia Stories for Kindergarten Children At Risk. *Journal of Educational Psychology, Vol. 98, No. 2, S. 410-419.*
- Verhallen, M.J.A.J. & Bus, A. G. (2010). Low-Income Immigrant Pupils Learning Vocabulary Through Digital Picture Storybooks. *Journal of Educational Psychology, Vol. 102, No. 1, S. 54-61.*

Internet

- ProLog WISSEN OHG, (2012). *Der Wortschatzsammler*. Internet: <http://prologtherapie.de/xtcwissen/Sprach-und-Kognitionsentwicklung-und-ihre-Stoerungen/Stoerung/Verzoegerung-der-Sprachentwicklung/Der-Wortschatz-Sammler-Strategietherapie-lexikalischer-Stoerungen-im-Vorschul-und-Schulalter::798.html> [11.10.2012].
- Wikipedia, (2012). *Gedächtnis*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Ged%C3%A4chtnis> [8.10.2012]
- Binz, S. (2012). *Was für ein Potenzial haben Tablets an den Schulen?*. Internet: <http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/was-fuer-ein-potenzial-haben-tablets-an-den-schulen-124195496> [22.10.2012].
- zhaw (Hrsg.). (2011). *FAQ. Medienkompetenzen. Häufig gestellte Fragen zu Chancen und Risiken von Medien*. Internet: http://www.psychologie.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/psychologie/Downloads/Forschung/FAQ_Medienkompetenz/FAQ_Medienkompetenz_ZHAW.pdf [18.10.2012]
- <http://www.buchstaben-vertauschen.de> [5.10.2012]

Apps

- Bungter, T. (2011). *Piet und das Geheimnis des Fliegens HD (Version 1.2.1)*. Shape Minds and Moving Images

10 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Struktur der Einträge im mentalen Lexikon	9
Abbildung 2: Ein neuropsychologisches Sprachverarbeitungsmodell nach Ellis und Young	13
Abbildung 3: Sprachproduktionsmodell nach Levelt	15
Abbildung 4: Interaktives Modell des Wortabrufs nach Dell & O'Seaghdha (1991)	16
Abbildung 5: Hypothesenfeld funktioneller Ursachen	20
Abbildung 6: Das therapeutische Feld	21
Abbildung 7: Versuchsablauf der vier Experimentgruppen und der zwei Kontrollgruppen	31

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Prozesse des Gedächtnisses.....	18
Tabelle 2: Grundkriterien für App.....	35
Tabelle 3: Beispiel Schlüsselwortanalyse	38
Tabelle 4: Unterstützende Aspekte von Apps für den Wortschatzzuwachs	39
Tabelle 5: Grundaspekte von 'Piet und das Geheimnis des Fliegens'	40
Tabelle 6: Schlüsselwortanalyse von 'Piet und das Geheimnis des Fliegens'	40
Tabelle 7: Unterstützende Aspekte von 'Piet und das Geheimnis des Fliegens' für den Wortschatzzuwachs	43
Tabelle 8: Zusammenstellung von unterstützenden Aspekten	46

Anhang

Anhangsverzeichnis

- 1) Transkript von ‚Piet und das Geheimnis des Fliegens‘

Anhang I

Transkript von ‚Piet und das Geheimnis des Fliegens‘

Alterskategorie: 4+

Dauer: 4 min. 40 sec.

Einstellungen: Autoplay, Schrift ausblenden, Sprecher aktivieren.

Die Transkription ist nach den Seiten des Buches gegliedert. Ein Seitenwechsel ist am Umblättern der Seiten und dem begleitenden Geräusch zu erkennen. Die Seite 13 und 14 wurden in verschiedene Unterteilungen gegliedert. Anhaltspunkt dafür sind die Animationen zwischen dem Gesprochenen.

Seite 1	Am Anfang gingen alle Vögel zu Fuss.
Seite 2	„Mama“, sagte Piet, „ich will fliegen!“ „Sei ruhig“, sagte die Vogelmama. „Vögel können nicht fliegen. Sprich nie wieder davon!“
Seite 3	„Aber Mama, warum haben wir Flügel?“
Seite 4	„Die Flügel sind für Vieles gut:
Seite 5	... zum Schnabeldrunterstecken beim Einschlafen ...
Seite 6	...zum Schönefedernvorzeigen auf Vogelfesten ...
Seite 7	... zum Nichtnasswerden bei Regen ...
Seite 8	...aber niemals zum Fliegen!“
Seite 9	Aber Piet war nicht zufrieden. Er sah zum Himmel, wo die Wolken waren. Er wollte mit ihnen spielen.
Seite 10	Immer wenn er allein im Nest war, breitete er seine Flügel aus und flatterte vorsichtig damit.
Seite 11	In einer Nacht konnte Piet nicht einschlafen. Es war Vollmond. Er schlich sich aus dem Nest, ohne seine Eltern aufzuwecken.
Seite 12	Er kam zum Waldrand. Da stand eine Tanne, die ihre Zweige zum Boden hängen liess.
Seite 13	„Komm ruhig rauf“, sagte die Tanne, „ich habe nichts dagegen.“
	Piet hüpfte auf den untersten Zweig.
	Dann auf den zweiten.
	Dann auf den dritten.

	Dann auf den vierten. Schon war die Erde weit weg.
	Piet hüpfte auf den nächsten Ast und sah nicht mehr nach unten.
	Piet vergass die Zeit und kletterte immer höher. Bald war er auf dem letzten Zweig.
	Die Wolken waren schon ganz nah. Bis zum Ende der Welt konnte man sehen.
Seite 14	Wind kam auf. Die Wolken kamen immer näher. Sie formten sich zu immer neuen Gestalten ...
	...zu Drachen ...
	...und Fischen ...
	...und Flamingos.
	„Komm“, rauschten sie Piet zu. „Komm und spiel mit uns!“.
	„Ja, ich komme! Ich fange euch!“, rief Piet und stürzte sich vom Wipfel der Tanne.
	Die Zweige rauschten an ihm vorbei. „Was soll ich bloss tun?“, dachte er.
	Er hatte nicht viel Zeit.
	„Meine Flügel“, dachte er plötzlich.
	Er war schon fast wieder auf der Erde. Er streckte seine Flügel so weit er konnte.
	Er spürte, wie der Wind ihn nach oben trug.
Seite 15	Piet schloss die Augen und liess sich immer weiter nach oben treiben.
	Er machte die Augen auf und sah, dass er schon mitten in den Wolken war.
Seite 16	Die ganze Nacht spielte er mit den Wolken Fangen und Verstecken.
	Er machte Kunststücke in der Luft.
Seite 17	Loopings
Seite 18	...Rollen
Seite 19	...Drehungen
Seite 20	Er merkte gar nicht, dass es schon hell wurde.
	Unten auf der Erde wachten die Vögel auf und entdeckten Piet.
	Alle piepten aufgeregt durcheinander.
	Ein paar Vogelkinder machten ihn nach und flatterten mit den Flügeln.
Seite 21	Bald hatten einige den Trick raus und flogen zu ihrem Freund.
	Die Eltern der fliegenden Vogelkinder waren entsetzt.
Seite 22	Piet aber flog zu seinen Eltern und half ihnen die Flügel zu bewegen. Es dauerte eine Weile, aber schliesslich flogen auch sie - und alle anderen Vogeleltern machten es ihnen nach.
Seite 23	Sie merkten, wie schön es war zu fliegen ...
	...und wie einfach man die Flügel dafür gebrauchen kann.
Seite 24	Piet aber blieb der beste Flieger von allen.

	Er war so gut, dass er sogar eine Flugschule aufmachte. Und er war sehr glücklich.
Seite 25	Ende

Literaturangabe:

Bungter, T. (2011). *Piet und das Geheimnis des Fliegens HD*. (Version 1.2.1) Shape Minds and Moving Images GmbH